

REVISTA **Igez**

Medio de Divulgación Científico
en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno
Depósito Legal: ZU2019000077

Vol. 4. N° 7

Enero - Junio 2022

ARTÍCULOS

Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. El Estado y las finanzas en Venezuela

Eduardo José Millano

El branding político en la lealtad partidista

Efraín Rincón Marroquín

ENTREVISTAS

El coaching es necesario para potenciar el desempeño, la creatividad y la generación de soluciones en las organizaciones

Carmen Teresa Loaiza

EXPERIENCIAS

Atrévete y confía en ti

Estela Álvarez de Montiel

INSTITUTO DE GERENCIA Y ESTRATEGIA DEL ZULIA

Autoridades

CONSEJO DIRECTIVO

Junta Directiva

José René Finol

Presidente

Massimo Giuriolo.

1^{er} Vicepresidente

Guillermo Alfredo Beloso Ferrer

2^{do} Vicepresidente

Estela Álvarez de Montiel

Secretaria

DIRECTORIO EJECUTIVO

Estela Álvarez de Montiel

Presidenta

Gerardo González

Vicepresidente

Directores

María Mercedes Arzac

Directora Principal

Bernardo Pérez

Director Principal

Ramón Álvarez Viso

Director Principal

Ramón Vera

Director Principal

Belén Finol

Directora Principal

Luis Soto Luzardo

Director Principal

Ada Raffalli

Directora Suplente

Carlos Atencio

Director Suplente

Carlos Cocconcelli

Director Suplente

Luis Soto Luzardo

Director Principal

COMITÉ DE GESTIÓN

Susana Quintero

Directora Administrativa

Reiso J. Velásquez Rojas

Coordinador de Asuntos Académicos

Geralin Blanco

Directora Académica

Antonio Godoy

Coordinador de Desarrollo Tecnológico

Gustavo Machado Núñez

Director de Investigación y Consultoría

Gerardo Jiménez

Coordinadora de Servicios Generales

Yelitza Moreno

Gerente de Administración y Finanzas

Joan López Urdaneta

Editor de la Revista IGEZ

Ginsa Arrieta

Coordinadora de Mercadeo

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ)- Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto o provenientes de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa evaluación por parte de especialistas y cumplimiento de los procedimientos de publicación establecidos por su Comité Editorial.

La Revista IGEZ, posee como objetivo central generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno; y propiciar el debate de ideas en aras de contribuir al progreso social e intelectual en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno a nivel regional, nacional e internacional.

La periodicidad de la Revista IGEZ, será semestral, en formato digital a través de los medios electrónicos disponibles en el Instituto.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Comité Editorial

Miembros

Joan López Urdaneta
Editor

Ginsa Arrieta
Secretaría Ejecutiva

Gustavo Machado Núñez
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia- IGEZ
Rosana Melean
Universidad del Zulia
Jorge Govea Cabrera
Universidad del Zulia

Diseño de portada:

José Semprún

Dirección: Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Avenida 11 con Calle 84, Sector Veritas, Edificio IGEZ, a dos cuadras de la Cruz Roja, Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Portal web: www.igez.edu.ve.

Correos electrónicos: revistaigez@gmail.com y revistaigez@igez.edu.ve

Contenido

EDITORIAL	5
<i>Joan López Urdaneta</i>	
PRESENTACIÓN	6
<i>Ginsa Arrieta</i>	
ARTÍCULOS	
Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. El Estado y las finanzas en Venezuela	8
<i>Tax on Large Financial Transactions. The State and finance in venezuela</i> <i>Eduardo José Millano</i>	
El branding político en la lealtad partidista	17
<i>Political branding in partisan loyalty</i> <i>Efraín Rincón Marroquín</i>	
ENTREVISTAS	
El coaching es necesario para potenciar el desempeño, la creatividad y la generación de soluciones en las organizaciones	30
<i>Carmen Teresa Loaza</i>	
EXPERIENCIAS SOBRE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN	
Atrévete y confía en ti	34
<i>Estela Álvarez de Montiel</i>	
Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ	40
Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ	45

EDITORIAL

Las transformaciones sociales al igual que el surgimiento de movimientos globales y regionales, son factores que han ejercido de alguna u otra manera incidencia en la estabilidad y desarrollo de las organizaciones tanto públicas como privadas. En aras de ser asertivos en la toma de decisiones ante estos escenarios los líderes organizacionales, acuden a la *consultoría* o al *consultor*, con la intención de vislumbrar acciones o medidas específicas y focalizadas que conlleven a solucionar problemas, mejorar la dirección o estructura de una institución a manera de responder a las exigencias y demandas de su entorno.

Desde la perspectiva histórica, la consultoría cuenta como antecedente la figura del *médico consultor*, muy presente en el siglo XIX, cuya labor consistía en visitar a los pacientes para diagnosticar y llevar el tratamiento, una vez curada la enfermedad, el galeno culmina su función. En consideración al carácter itinerante de su oficio, nos hace reflexionar en la palabra que proviene su nombre: la consulta. En este sentido, el consultor organizacional o empresarial como comúnmente es conocido, tiene la misión de diagnosticar el problema, analizarlo de forma minuciosa, con el propósito de ofrecer soluciones plausibles y categóricas que conlleven a una mejoría en la organización bien sea a lo interno o externo, la improvisación no tiene cabida en el cumplimiento de su labor.

Esta labor demanda dedicación, respeto, flexibilidad, presteza, autonomía, madurez intelectual y psicológica, confianza en sí mismo, empatía, habilidad como mediador de conflicto, capacidad de generar confianza, y por supuesto la disposición de aprender continuamente.

La consultoría posee diversas áreas de ejercicios, tales como la dirección estratégica, finanzas, cultural organizacional, marketing, responsabilidad social, solo por mencionar algunas de las amplias temáticas que es requeridas para el desarrollo de las organizaciones, que a su vez repercuten en el desarrollo de la sociedad e institucional de un territorio o nación.

En consideración a lo escrito en estas líneas, rendimos tributo a la memoria del distinguido profesor Néstor Luis Márquez Meza, quien fue cofundador, director de consultoría (2005- 2020) y presidente (2021) del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. En el desarrollo de su ejercicio como consultor empresarial Márquez Meza, demostró su capacidad analítica, creativa e innovadora en brindar soluciones concisas a las necesidades apremiantes de las organizaciones nacionales e internacionales que contaron con sus servicios.

Joan López Urdaneta
Editor de la Revista IGEZ

PRESENTACIÓN

Históricamente el conocimiento científico ha sido clave para afrontar los grandes desafíos y las adquisiciones presentes en la humanidad. Su desarrollo nos permite descubrir, generar, procesar y proveer información pertinente para la toma de decisiones en pro de elevar la calidad de vida y convivencia de los seres humanos, por lo que es primordial que los líderes tomen conciencia y asuman con compromiso una cultura científica e innovadora con el fin de lograr un desarrollo más equitativo y sostenible en sus organizaciones. En este sentido, en aras de cumplir con su compromiso social, el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ) presenta la nueva edición la Revista IGEZ, la cual se encuentra conformada por los siguientes trabajos que a continuación se mencionan:

En la sección **Artículos**, está integrado en primer lugar por el trabajo: **Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. El Estado y las finanzas en Venezuela**, cuya autoría es de Eduardo José Millano, en el mismo se desarrolla bajo el análisis crítico hermenéutico con enfoque documental, recurriendo a la normativa vigente, y a las posturas académicas manifestadas, manejando así una visión y enfoque holístico del tributo como elemento económico de envergadura financiera para el Estado con la finalidad de sufragar las cargas públicas.

En segundo lugar, Efraín Rincón Marroquín nos presenta su trabajo: **El branding político en la lealtad partidista**. En esta investigación nos refiere que el conocimiento de la marca, según el Marketing Político, implica la creación de una identidad con la cual los electores se sienten cercanos, contribuyendo con la decisión de voto y con la victoria del partido en la campaña electoral, para efecto de este documento analiza la lealtad de la marca PAN (Partido Acción Nacional), en las elecciones del 2018.

En la sección de **Entrevistas**, Carmen Teresa Loiza nos presenta la disertación: **El coaching es necesario para potenciar el desempeño, la creatividad y la generación de soluciones en las organizaciones**; en el cual nos presenta sus reflexiones sobre esta temática y los retos que deben asumir en este tiempo los líderes organizacionales.

En la sección de **Experiencias de Emprendimiento e Innovación**, Estela Álvarez de Montiel, nos presenta su disertación **Atrévete y Confía en Ti**, en la cual nos brinda explicación de dos experiencias gerenciales exitosas.

Esperamos que esta edición agregue valor y sirva como referente a los lectores para generar cambios en sus organizaciones

Ginsa Arrieta
Secretaría Ejecutiva
Revista IGEZ.

ARTÍCULOS

IMPUESTO A LAS GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERAS EL ESTADO Y LAS FINANZAS EN VENEZUELA

TAX ON LARGE FINANCIAL TRANSACTIONS

THE STATE AND FINANCE IN VENEZUELA

*Eduardo José Millano**

Fecha de recibido : 7-5-2022

Fecha de aceptación : 27-6-2022

Resumen

La presente propuesta investigativa desarrolla los aspectos resaltantes de la nueva reforma del impuesto que grava las grandes transacciones financieras tanto a personas naturales como jurídicas. La misma se desarrolla bajo el análisis crítico hermenéutico con enfoque documental, recurriendo a la normativa vigente, y a las posturas académicas manifestadas, manejando así una visión y enfoque holístico del tributo como elemento económico de envergadura financiera para el Estado con la finalidad de sufragar las cargas públicas. Nuestra intención investigativa no será develar desde los enfoques y métodos absolutos los aspectos y elementos jurídicos contables del impuesto, pero sí tratar de manera sistémica el aspecto crítico e impacto social sobrevenido de mencionado tributo nacional. Este aporte ayuda a empresarios, comerciantes, académicos del área, y público general interesado en el tema de la tributación nacional y en particular sobre el impuesto a comprender algunos de sus elementos más resaltantes y de sus implicaciones en el ámbito o contexto en el cual se desenvuelvan.

Palabras claves: Estado. Tributo. Impuesto. Derecho. Grandes transacciones financieras.

Abstract

The present research proposal develops the salient aspects of the new reform of the tax on large financial transactions for both natural and legal persons. It is developed under a hermeneutic critical analysis with a documentary approach, resorting to the regulations in force, and to the academic positions expressed, thus handling a holistic vision and approach of the tax as an economic element of financial importance for the State in order to cover public charges. Our research intention will not be to unveil from the absolute approaches and methods the legal and accounting aspects and elements of the tax, but to treat in a systemic way the critical aspect and social impact of the above mentioned national tax. This contribution helps businessmen, traders, academics of the area, and general public interested in the subject of national taxation and in particular on the tax to understand some of its most outstanding elements and its implications in the field or context in which they operate.

Key words: State. Taxation; Tax; Law; Large financial transactions.

* Abogado, Lcdo. en Contaduría Pública. Magister en Gerencia Financiera. Catedrático Venezolano del Derecho Público Financiero. Profesor de la Universidad del Zulia (LUZ), en las Cátedras Derecho Tributario, Fundamentos de Economía y Finanzas Públicas y Practica Civil-Mercantil en la escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Miembro de Número de la Academia de las Ciencias Contables del Estado Zulia. Email: eduardojmv20@gmail.com Maracaibo, Venezuela.

Introducción

El Estado como estructura jurídico-política detenta así mismo un poder, lo que conocemos como el “*Ius Imperium*” el cual permite entre tantas atribuciones, mantener el orden, el control y la estabilidad del poder.

Para lograr los fines del Estado, el mismo necesita no solo el elemento territorial, jurídico y político junto con las personas o población, si no también que las mismas contribuyan o “coadyuven” al gasto público, es decir a la administración del Estado, con la finalidad esta de satisfacer las necesidades públicas y brindar lo que conocemos con el servicio público.

Esto se constituye como el deber de coadyuvar al gasto público, cuyo deber está consagrado constitucionalmente en el artículo 133 de la carta magna aprobada en 1999, mas sin embargo en materia tributaria es elemental y sustancial lo relativo a la progresividad, donde prive el criterio de a que mediado de que se tenga un ingreso económico financiero elevado, entonces podrá elevarse los tributos (ingresos públicos) y por tanto la recaudación para la satisfacción de las necesidades públicas.

Los tributos entendidos estos como (impuestos, tasas y contribuciones especiales), deben ser estudiados y considerados por expertos en el área, académicos que dicten cátedras en nuestras universidades del país, con la finalidad de establecer criterios y opinión científica a los órganos legislativos en su niveles de acuerdo a la competencia tributaria, y así establecer relación a la alícuota porcentual a imponer, con la finalidad de la misma no sea abusiva y por tanto cause un daño económico al contribuyente.

En esta oportunidad nos encontramos con la reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), la cual fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.687 del 25 de febrero de 2022, que de acuerdo a su artículo 25 entrará en vigencia a los treinta (30) días continuos siguientes a su publicación.

Esta ley en consideración no se trata en realidad de un nuevo impuesto, sino de una reforma que amplía un tributo ya existente en Venezuela. La Asamblea Nacional electa en 2020, reformo el decreto-ley del ejecutivo nacional relacionado sobre el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, que impulsó y aprobó el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2015, bajo el amparo de una ley habilitante. El cual se le conoce en Venezuela como el IGTF.

El presente artículo científico desarrolla aspecto de análisis importante de la normativa en cuestión y de los criterios de órganos académicos, que fijan pronunciamiento en relación al impuesto de igual manera los aportes publicados en medios digitales, bajo el enfoque documental investigativo.

1. Fundamentación Teórica

1.1. El sistema tributario Venezolano. Generalidades pertinentes

La actividad financiera, constituye la construcción del elemento inicial y vital del desarrollo armónico del Estado. La misma es considerada una labor propia de esta estructura de control y poder, que permite el desenvolvimiento y satisfacción de las necesidades públicas. Todo Estado que se encuentre en vías de desarrollo y modernidad, debe considerar crear sistemas armónicos, ordenado, atractivos, y correctamente establecidos para crear desarrollo, motivación y cultura económico-financiera y social.

De acuerdo a los aportes de Peña (2015), el sistema tributario puede ser definido como la organización legal, administrativa y técnica creada por el Estado con la finalidad de ejercer en forma eficiente la potestad tributaria, sustentada en los principios de la generalidad, de la igualdad, de la capacidad económica, de la progresividad, de la no confiscatoriedad y de la protección de la economía nacional. El examen de la Constitución evidencia que no contiene una definición expresa de sistema tributario, pese a que esa

es la denominación del título del capítulo que se inicia con el artículo 316; no obstante, se encuentran algunos rasgos, tal como se puede observar en el mencionado artículo que a continuación se presenta:

“El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; para ello se sustentará en un sistema eficiente de recaudación de los tributos”.

Los tributos constituyen elementos financieros recibidos por el contribuyente al Estado, conformando así lo que se conoce como los ingresos públicos, que son aquellas entradas monetarias que percibe el Estado por el marco jurídico establecido. Los tributos son erogaciones que realiza el ciudadano con la finalidad de generar ingresos públicos para sufragar bienes y servicios propios de la actividad de gestión del estado, o lo que se conoce por la doctrina como los fines del Estado.

La actividad financiera debe ser desarrollada con idoneidad, experticia técnica y justa distribución del plan de cuentas de ingresos y gastos del Estado. El tributo constituye un elemento económico sustancial de entrada de recursos del Estado venezolano.

Los tributos se encuentran clasificados en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los mismos son recaudados por las diferentes administraciones tributarias de acuerdo a lo establecido en la constitución y leyes de la república, y de acuerdo al principio de legalidad tributaria y la reserva legal, junto a las competencias propias del órgano y su territorialidad (la federalización del tributo) y la (tributación municipal).

El texto constitucional distribuye las competencias tributarias entre los distintos niveles del Poder público; así se encuentran los tributos nacionales (artículo 156), estatales (artículo 164) y municipales (artículo 179). Establece que la competencia residual en materia tributaria corresponde al Poder Público nacional (artículo 156, numeral 12, parte final), señala prohibiciones a los estados y municipios (artículo 183). (Andara, 2020)

De igual manera se establece lo que se conoce como el principio constitucional de la legalidad tributaria, el cual constituye un elemento esencial del Estado de Derecho, es decir solo por ley se pueden establecer tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), y por tanto este principio constitucional de la tributación, esencial y fundamental para un desarrollo sistemático y democrático de la recaudación y del estado de derecho.

La Constitución consagra el principio en su artículo 317 en los siguientes términos:

“No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo podrá tener efectos confiscatorios... Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entenderá fijado en sesenta días continuos...”

De igual manera Peña (2015) expresa que el principio de legalidad tributaria es de antigua data, en virtud de que tiene su origen en el parlamentarismo inglés en el siglo XVII, como producto de las luchas entre el parlamento y los monarcas, y surge a partir de la imposición por parte del primero de la tesis de que no podía “existir impuesto sin representación”, y por supuesto la representación del pueblo la ejercía el Parlamento. Esta formulación va a encontrar recepción normativa expresa en el artículo I, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, y en el artículo 14 de la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Posteriormente ha sido recibida en casi todas las constituciones, convirtiéndose prácticamente en una garantía para los ciudadanos, quienes saben a ciencia cierta que únicamente mediante ley pueden ser creados o establecidos tributos, creándose de esa manera una inter-

dicción para el Poder Ejecutivo o Gobierno, salvo que recurra a los decretos con fuerza de ley, en aquellos países donde existe esta fuente del Derecho.

Así mismo expresa, que la norma transcrita recoge en forma integral el principio de legalidad tributaria, debido a que no se limita a establecer que todo tributo debe ser creado mediante ley, o un instrumento de rango legal, es decir, por la Asamblea Nacional por vía directa, en casi todos los casos, o por vía indirecta, en la hipótesis que delegue su competencia legislativa mediante la ley habilitante. En efecto, ese núcleo fundamental del principio es complementado por la prohibición de concesión de exenciones, rebajas ni otras formas de incentivos fiscales que no estén expresamente previstos en las leyes. Por otro lado, también forma parte del principio de legalidad tributaria la prohibición de crear tributos que tengan efectos confiscatorios, que es una disposición constitucionalmente novedosa, de relevante importancia, en virtud de que en los hechos deviene en una especie de garantía del derecho de propiedad, que por cierto es la misma prevista de manera general en el artículo 116 ejusdem. (Peña, 2015).

Debemos destacar que se incorpora al precepto contenido del principio de legalidad tributaria (art. 317), una disposición que tiene un carácter formal, pero que indudablemente en una materia tan delicada como es la creación de tributos, contribuye a brindarles seguridad jurídica a los contribuyentes. En tal sentido la aludida disposición establece que la ley mediante la cual se establezca un tributo deberá fijar la fecha de su entrada en vigencia, rompiendo de esa manera con la regla contenida en el artículo 215 constitucional, según la cual la ley entra en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial con el correspondiente cúmplase. En caso de que se omita esa fijación, el plazo para que ley entre en vigencia será de sesenta días después de su publicación (Peña, 2015)

De igual forma señala Andara (2020), que los principios de la tributación se encuentran en diversos preceptos de rango constitucional tales como el de legalidad tributaria (artículo 317), generalidad (artículo 133), capacidad económica (artículo 316), progresividad (artículo 316), igualdad (artículo 21), no confiscatoriedad (artículo 317), elevación del nivel de vida de la población, recaudación eficiente y protección de la economía nacional (artículo 316).

1.2. La imposición (el impuesto) a las grandes transacciones financieras.

El impuesto referido hace mención al término “grande” el cual es referido por algunos expertos como una denominación característica en específico en el cual se deben gravar determinadas actividades acorde a la imposición o impuesto. Es decir entonces que de acuerdo al calificativo de la ley no se encuentra acorde con las actividades grabadas y por tanto diferenciales y lesivas para el contribuyente y las personas (sujetos pasivos establecidos en la ley) según lo Artículo 4 de la LIGTF

Por su parte, el tributarista Héctor Belisario Villegas (2002) afirma en relación al impuesto a las transacciones financieras de su país de origen (Argentina) que para el sector público “este impuesto es apto para contar con fondos mínimos de su subsistencia” en caso de desequilibrio financiero, y “además, será algo más difícil a los evasores consuetudinarios eludir esta gabela, y al aportar datos sobre como circula el dinero, podrá ser útil para la fiscalización de otros tributos”(p. 856).

Así mismo, es interesante precisar que en su obra escrita el autor arriba mencionado señala que no se extenderá lo suficiente en los “efectos nocivos” del impuesto, lo cual implica las cuestiones afines en materia de dogmática tributaria y de violaciones principios constitucionales. Más sin embargo señala que el impuesto es regresivo porque conculca el principio de proporcionalidad (Villegas, 2002).

Así que podemos observar que nos encontramos ante un impuesto que ha causado impacto e implicaciones en diversas partes del mundo, esto se debe a que pecha o grava actividades inclusive propias de otros impuestos ya existentes como por ejemplo el impuesto al valor agregado, que ya grava unas ac-

tividades económicas realizadas por la población y que por tanto este, exagera la actividad recaudadora del Estado en lo que respecta al enriquecimiento de las arcas del mismo.

No queriendo decir esto, que no sea válido hasta cierto punto, pero transgrede principios constitucionales reconocidos por nuestra carta magna y que a su vez vulnera derechos tributarios y principios como el de capacidad contributiva y proporcionalidad, impactando al final no solo a la industria el comercio, la producción sino también al ciudadano, ya que nos encontramos con traslado de costos operativos, de comercialización y otros egresos vinculados para la producción de ese bien. Es decir, este gravamen por actividades con divisas causa un impacto en los que más tienen pero igualmente en los que consumen, ya que al final estos acarrearán con los egresos a la labor de producción y comercialización.

El artículo 13 de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras (LGTF) establece que:

“La alícuota general aplicable a la base imponible correspondiente será establecida por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de cero por ciento (0%) y un máximo de dos por ciento (2%), salvo para las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en los numerales 5 y 6 del artículo 4 de esta Ley.

Se aplicará una alícuota a las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en el numeral 5 del artículo 4 de esta Ley que será establecida por el Ejecutivo Nacional, y estará comprendida entre un límite mínimo de dos por ciento (2%) y un máximo de ocho por ciento (8%).

La alícuota para las transacciones efectuadas por los contribuyentes señalados en el numeral 6 del artículo 4 de esta Ley será establecida por el Ejecutivo Nacional, y estará comprendida entre un límite mínimo de dos por ciento (2%) y un máximo de veinte por ciento (20%).”

La alícuota constituye una institución del derecho tributario y de la tributación es el elemento porcentual en el cual es valorado el impuesto. La misma es una cantidad fija, de porcentaje o escala de cantidades que sirven como base para la aplicación de un gravamen.

En el portal web del diario la voz de América se puede evidenciar la siguiente información:

“La Gaceta Oficial Extraordinaria del 25 de febrero pasado precisa que se incluyen “nuevos contribuyentes” a ese impuesto. La norma la aprobó el chavismo en la Asamblea Nacional, donde tiene más de 250 diputados, de 277, y contó con la venia del gobierno de Nicolás Maduro.

La ley de 2015, en esencia, obliga a pagar el IGTF en Venezuela a quienes califiquen como “contribuyentes especiales” del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) o a aquellos que estén vinculados jurídicamente con ellos o realicen pagos mediante sus cuentas.

En Venezuela se categoriza como contribuyente especial a la persona natural que supere las 7.500 unidades tributarias de ingresos brutos anuales en su última declaración anual (150 bolívares o 34 dólares). También incluye a todo aquel negocio que haya registrado ingresos brutos mayores a 30.000 unidades tributarias (600 bolívares o 139 dólares) en el último año fiscal.

Originalmente, la alícuota de IGTF de estas figuras era de 0,75%, pero una reforma en 2018 lo fijó en 1%. Luego de la modificación de febrero pasado, la normativa establece que estas figuras “especiales” pagarán 2% de IGTF.

Ahora la reforma que entró en vigencia añade dos artículos para establecer que pagarán el 3% todas las “personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica” que

realicen pagos en “moneda distinta a la de curso legal”, es decir, cualquiera que no sea el bolívar venezolano, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por el gobierno.

También lo pagarán todos aquellos que realicen pagos “a personas calificadas como sujeto pasivo especial” en divisas, criptomonedas o criptoactivos.

Manuel Sutherland, economista, explica a la Voz de América que el IGTF dejó de ser un tributo a grandes transacciones para transfigurarse en un impuesto que aplicará a prácticamente cualquier venezolano que pague con divisas.

*“Cualquier persona que compre un kilo de plátano, y le cueste un dólar, va a pagar 0,03 dólares de impuesto si lo paga con un billete de un dólar en un supermercado. Si lo compra en la calle o en un camión, no le cobran”, preciso.” **(Entre comillado en negro y cursiva nuestro)***

Por otra parte es pertinente señalar y hacer referencias a las personas (sujetos pasivos) en el cual recaerá la obligación tributaria de declarar y pagar mencionado impuesto, de igual manera se hace necesario el conocimiento de los actos administrativos de rango sublegal como lo son las providencias administrativas, ya que en ellas se establecen criterios importantes, pero que lamentablemente muchas veces discuten con lo que respectan a las competencias de la ley formal, borrando fronteras constitucionales y legales claramente establecidas. Parágrafo único del artículo 16 el cual señala que: La declaración y pago del impuesto previsto en esta Ley debe efectuarse, en el lugar, forma y condiciones que establezca la Administración Tributaria Nacional mediante Providencia Administrativa de carácter general. Véase Providencia N° SNAT/2022/000013, de fecha 3 de marzo de 2022 (Gaceta Oficial N°42.339 de fecha 17 de marzo de 2022), mediante la cual la Administración Tributaria designó a los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción de dicha exacción.

Entre los sujetos pasivos se encuentran de acuerdo al artículo 4 de la LGTF:

Artículo 4: Son contribuyentes de este impuesto:

1. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujetos pasivos especiales, por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras.
2. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, calificadas como sujetos pasivos especiales, por los pagos que hagan sin mediación de instituciones financieras. Se entiende por cancelación la compensación, novación y condonación de deudas.
3. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica, calificada como sujeto pasivo especial, por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras.
4. Las personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica, que sin estar vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica, calificada como sujeto pasivo especial, realicen pagos por cuenta de ellas, con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras.
5. Las personas naturales, jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, por los pagos realizados en moneda distinta a la de curso legal en el país, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, dentro del sistema bancario nacional, sin intermediación de corresponsal bancario extranjero, de confor-

midad con las políticas, autorizaciones excepcionales y parámetros establecidos por el Banco Central de Venezuela.

6. Las personas naturales, jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica, por los pagos realizados a personas calificadas como sujeto pasivo especial, en moneda distinta a la de curso legal en el país, o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, sin mediación de instituciones financieras.

Se hace necesario señalar la valoración y preponderación que se le da tanto las divisas como las criptomonedas. La primera una moneda internacional que funge como valor de cambio valioso para transacciones internacionales e inclusive internas de la República, cuyo aspecto y circulación se puede evidenciar en transacciones cotidianas para muestra la aprobación de esta ley y el segundo funge como un nuevo instrumento monetario internacional de escasa bibliografía pero de incidencia económico financiera mundial, la cual los estados han asumido una postura innovadora, pero que a la vez debe ser con cautela y prudencia por un tema característico de las criptomonedas su desconcentración o no atadura a ningún respaldo monetario pero igualmente su volatilidad como valor de cambio en fin.

Por su parte se establece una discrecionalidad para el presidente de la república, cuyo criterio es incierto, y lo cual genera inseguridad jurídica en relación del establecimiento y preponderancia de las atribuciones de una ley, que es fijar postura absoluta en relación a determinados hechos, y lo cual no se evidencia así. Artículo 24. "Hasta tanto el Ejecutivo Nacional establezca una alícuota distinta, se fija la alícuota en dos por ciento (2%) para las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en los numerales 1 al 4 del artículo 4 de esta Ley y en tres por ciento (3%) para las transacciones efectuadas por los contribuyentes señalados en los numerales 5 y 6 del artículo 4 de esta Ley."

Por su parte la reconocida Academia de Ciencias Políticas y Sociales, emitió un pronunciamiento en relacionado a la aprobación de la ley haciendo algunas consideraciones técnicas legales y operativas de acuerdo a la finalidad de la misma.

Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en rechazo a la "Ley de impuesto a las grandes transacciones financieras"

- "1. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en cumplimiento de sus atribuciones legales, se dirige a la Nación para manifestar su absoluto rechazo a la denominada reforma de la "Ley de impuesto a las grandes transacciones financieras" (LIGTF), (Gaceta Oficial N° 6687 extraordinario del 25 de febrero de 2022) y alertar a la ciudadanía que la modificación de este impuesto viola las más elementales garantías constitucionales que rigen y condicionan la legitimidad de la tributación en Venezuela y los derechos de los contribuyentes.
2. La pretendida reforma es asistemática e injusta, al propio tiempo que resulta inoportuna, en momentos de contracción económica y severas restricciones monetarias que apuntalan la inconveniencia de una exacción que no grava la renta, el consumo o el patrimonio, sino que recae sobre el uso del sistema financiero y de pagos y otras manifestaciones no indicativas de la capacidad contributiva real.
3. El IGTF es un tributo indirecto de tipo plurifásico, pero acumulativo, por lo cual es altamente regresivo e inflacionario. Se trata del paradigma de un tributo que contradice los fines del sistema fiscal previstos en el artículo 316 constitucional: no protege la economía nacional ni el nivel de vida de la población, sino que la empobrece, perturbando el uso de los recursos en efectivo y los flujos de caja de la población.

4. La llamada reforma de la LIGTF radicaliza los propósitos fiscalistas del gravamen, generalizando su aplicación a cualquier transacción en la economía, sea a personas naturales o jurídicas, sujetos pasivos especiales o no, con específica penalización del uso de la moneda extranjera mediante un tipo impositivo agravado. Paradójicamente el impuesto desdice de su nombre y recae regresivamente sobre cualquier transacción por humilde que sea, percutiendo indignamente a los consumidores finales y pequeños contribuyentes.
5. La exposición de motivos de la llamada ley de reforma reconoce su intención fiscalista al afirmar que (i) permitirá un aumento de la recaudación del 5.4 % del IGTF (actualmente del 15% del total nacional) y que (ii) incentivará el uso del bolívar respecto de la moneda extranjera.
6. Con ello hace evidente su ilegitimidad al pretender sobreponer propósitos recaudatorios ante la primacía constitucional del respeto de los derechos fundamentales a la igualdad, proporcionalidad y capacidad económica real y efectiva de los contribuyentes.
7. Pretender que el IGTF incentivará el uso de la moneda de curso legal es una falacia. La disfunción del bolívar no es casual. Su efecto, la dolarización transaccional de la economía venezolana, es el resultado del colapso del modelo socialista de desarrollo implantado en Venezuela desde 1999 hasta el presente. La única forma real de incentivar la recuperación del bolívar es creando las condiciones efectivas de crecimiento de la economía venezolana mediante políticas públicas monetarias y fiscales creíbles, coherentes y no simplemente penalizando fiscalmente el uso de la moneda extranjera como medio pago.
8. Adicionalmente, esta Academia no puede dejar de denunciar la violación de la reserva legal tributaria, al pretender facultar al Ejecutivo Nacional para fijar discrecionalmente las alícuotas del tributo, dentro de márgenes excesivos por su amplitud, en infracción de los artículos 133 y 317 constitucionales.
9. Finalmente, destacamos cómo esta reforma del IGTF recarga ostensiblemente los deberes formales y de cooperación de los contribuyentes; con ello los costos de cumplimiento, dificulta la facturación y perturba pesadamente los pagos y la actividad económica, tal como acontece con la Providencia N° SNAT/2022/000013, de fecha 3 de marzo de 2022 (Gaceta Oficial N°42.339 de fecha 17 de marzo de 2022), mediante la cual la Administración Tributaria designó a los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción de dicha exacción.
10. Por eso el destino del IGTF es inconsistente con el bien común. La generalización del tributo sobre toda forma de transacción y sujeto operador profundizará la situación de colapso macroeconómico de la economía venezolana, caracterizada por el decrecimiento, la hiperinflación e hiperdepreciación del bolívar y radicalizará el estancamiento de la poca actividad económica formal en el país.
11. En conclusión, esta reforma demuestra nuevamente que ignora el principio de supremacía constitucional y los principios democráticos de la tributación, desconoce conceptos elementales de la técnica jurídica y atenta contra la noción de progresividad y efectiva vigencia de los derechos humanos en la tributación.” **(Entre comillado en Negrillas nuestro)**

Conclusiones

Gran parte del desarrollo de una nación se encuentra en la correcta administración del erario público, lo cual debe ser administrado como idoneidad, y por experto que conozcan de la materia.

El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, no goza de una confianza legítima por gran parte de la población en este caso contribuyente o sujeto pasivo establecido por la ley, y que el mismo crea

escepticismo ya que crea limitaciones en relación a la utilización de diversas monedas como valor de cambio, que sirve para oxigenar una economía diversa, variedad y compleja como la que actualmente vivimos.

El Estado necesita, la rectificación de su sistema tributario, sus normas impositivas y su sistema de fiscalización y recaudación. El mismo no puede ir con una sobrecarga contra el capital y el mismo patrimonio neto grabable, ya que se crea una desproporcionalidad financiera, y un elemento para contracciones económicas, generada por la inseguridad y desmotivación a la inversión por el exceso tributario.

Gravar gran parte de las transacciones financieras en divisas e inclusive en la nueva y aún desconocidas criptomonedas, causa una fuerte desmotivación y apague en el empuje de la inversión nacional y extranjera, y peor aún una desmotivación en la maximización de la cultura tributaria y en los elementos debidos y correspondiente de cumplimiento pleno de deberes formales y pago debido de este impuesto, ya que no solo existe el impuesto al valor agregado el impuesto sobre la renta si no se crea otro impuesto más que esta vez grava en su mayoría actividades con monedas de gran valor para el sector comercial, industrial y empresarial a fin.

De igual manera se debe señalar que gran parte de las limitaciones que causa el impuesto es su implantación en los sistemas administrativos y operativos contables, sus altos costos y actualizaciones, con tal de determinar y llevar un orden y control interno en las transacciones financieras realizadas en el día a día, o lo que en teoría contable se le conocería como el hecho contable.

Finalmente es menester señalar lo comentado por Fraga (2012) citando a Rodolfo Spisso que la obediencia que las personas prestan a los gobernantes se basa racionalmente en la creencia de que estos gobiernan en nombre de la ley y conforme a sus prescripciones.

En conclusión: debemos retomar la primacía absoluta de nuestra Constitución, como carta fundamental de luchas y conquistas, de priorizar los principios constitucionales, promover la educación financiera y tributaria, y evitar el exceso de gasto público, con la concientización social y la exigencia a nuestros gobernantes del respeto absoluto a los principios generales del Derecho y la institucionalidad del Estado.

Referencia bibliográfica

- Academia de las Ciencias Políticas y Sociales. *Pronunciamento* (2022). Recuperado en: <https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2022/03/Pronunciamento-ACPS-sobre-el-IGTF.pdf>
- Asamblea Nacional (2009). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la Enmienda N° 1* de fecha 15 de febrero de 2009. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario número 5.908. Fecha 19 de febrero de 2009. Caracas, Venezuela.
- Asamblea Nacional (2022). *Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras*. Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.687 del 25 de febrero de 2022.
- Andara, L. (2020). *Manual de derecho tributario I*. Derecho sustantivo. Mérida, Venezuela. 2da edición.
- Fraga, L. (2012). *Principios Constitucionales de la Tributación*. Caracas, Venezuela. Editorial Jurídica Venezolana
- Peña, J. (2015). *Lecciones de derecho constitucional venezolano. Tomo III*. Caracas, Venezuela. Recuperado en: <http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/18618/1/LECCIONES%20DERECHO%20CONSTITUCIONAL%20VOLUMEN%203.pdf>
- Villegas, H. (2002). *Curso de finanzas, derecho financiero y tributario*. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea.
- Voz de América. El nuevo impuesto en Venezuela: ¿de ricos o para todos? recuperado en: <https://www.vozdeamerica.com/a/nuevo-impuesto-venezuela-rompe-inmunidad-tributaria-casi-todos/6516416.html>

EL BRANDING POLÍTICO EN LA LEALTAD PARTIDISTA

POLITICAL BRANDING IN PARTISAN LOYALTY

*Efraín Rincón Marroquín**

Fecha de recibido : 19-4-2022

Fecha de aceptación : 27-6-2022

Resumen

El branding político permite la construcción de una imagen asociada a candidatos y partidos políticos, otorgándole valor a la marca a través de elementos psicológicos como lealtad, reconocimiento, calidad y popularidad. Los partidos construyen marcas perdurables en el tiempo basadas en la identificación partidista. El conocimiento de la marca, según el Marketing Político, implica la creación de una identidad con la cual los electores se sienten cercanos, contribuyendo con la decisión de voto y con la victoria del partido en la campaña electoral. El presente artículo analiza la lealtad de la marca PAN (Partido Acción Nacional), en las elecciones del 2018 para diputados locales del distrito IV de Yucatán, México; a tal efecto, se realizó el análisis de los resultados electorales desde el 2009 hasta el 2018, así como los de una encuesta de opinión pública efectuada en el referido distrito durante el mes de junio del 2018. Se concluye que el PAN es una marca posicionada en el distrito IV local, corroborado por la victoria electoral en el 2018, a pesar que su candidata a la diputación local es militante de Movimiento Ciudadano, un partido diferente al PAN.

Palabras claves: Branding Político; Marca; Marketing Político; Partido Político; Identificación Partidista.

Abstract

Political branding allows the construction of an image associated with candidates and political parties, giving value to the brand through psychological elements such as loyalty, recognition, quality and popularity. The parties build enduring brands over time based on partisan identification. The knowledge of the brand, according to the Political Marketing, implies the creation of an identity with which the voters feel close, contributing with the decision to vote and with the victory of the party in the electoral campaign. This article analyzes the loyalty of the PAN brand (National Action Party), in the elections of 2018 for local deputies of District IV of Yucatan, Mexico; for this purpose, the analysis of the electoral results was carried out from 2009 to 2018, as well as a public opinion survey carried out in the aforementioned district during the month of June 2018. It is concluded that the PAN is a positioned brand in the local district IV, corroborated by the electoral victory in 2018, despite the fact that its candidate for the local deputation is a Citizen Movement militant, a party different from the PAN.

Key words: Political Branding, Brand, Political Marketing, Political Party, Partisan Identification.

* Master en Gerencia de Empresas, Mención Mercadeo. Especialista en Investigación Aplicada. Politólogo. Profesor Titular Emérito de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (Venezuela).

Introducción

A pesar de la crisis de legitimidad que experimentan actualmente los partidos políticos, siguen siendo organizaciones fundamentales en los sistemas democráticos contemporáneos, con especial énfasis en la sociedad mexicana. En la búsqueda de su principal propósito, como es el ejercicio del poder político, los partidos políticos construyen relaciones de lealtad con los ciudadanos que les permiten crear lazos perdurables en el tiempo, constituyéndose en referentes muy influyentes en el comportamiento político y en la decisión de voto de los electores.

Las relaciones de lealtad con los partidos políticos se basan fundamentalmente en elementos de naturaleza psicológica, generando cercanía y suficiente confianza de los electores hacia las propuestas y ejecutorias del partido político. Dentro de esta concepción, los partidos se convierten en un factor clave en el difícil proceso de la decisión del voto, superando inclusive el carisma y atributos del candidato y la de su oferta electoral.

Con el transcurrir del tiempo, la imagen que los electores perciben de los partidos políticos puede transformarse en una marca con características diferenciadoras respecto de la competencia. Aflora de esta manera, una comunidad de valores e intereses entre los electores y el partido político que fortalece aún más su lealtad partidista. Las investigaciones sobre identificación partidista, especialmente las realizadas por la Universidad de Michigan a partir de la mitad del siglo pasado, plantean que no es necesario que el individuo pertenezca formalmente al partido, ni siquiera que exprese en su conducta una cercanía a la organización, ya que el rasgo afectivo es justamente una de las principales características de la identificación partidista, esto es, a pesar de que puedan estar involucrados elementos ideológicos o programáticos, en su esencia predomina el sentimiento de pertenencia.

La lealtad hacia el partido político tiene las características propias de una marca, exactamente como sucede en el Marketing Comercial; a través del branding político se le endosan valores a la misma, a fin de conectarla con la estrategia y la comunicación dentro de la campaña electoral.

En el distrito IV local del Estado de Yucatán, México, el Partido Acción Nacional (PAN) ha logrado construir profundos lazos afectivos entre los electores, lo cual le ha permitido ganar sucesivamente las elecciones locales de ese distrito. En los comicios del 1 de julio del 2018, el PAN ganó nuevamente la curul de la diputación local, aun cuando su candidata no es militante de ese partido. A través de un análisis de las cifras electorales del distrito, así como la data generada por una encuesta de opinión pública previa a las elecciones del 2018, realizada por el autor de este artículo, se concluye que de los diferentes aspectos de una campaña electoral (candidato, oferta, comunicación y organización), la marca PAN se constituyó en el principal factor que influyó en la decisión de voto de la mayoría de los electores del distrito, alcanzando la victoria de la diputación local con el 33.7% de la votación general.

1. Los partidos políticos

Debido al profundo proceso de pragmatización y banalización de la política (Vargas Llosa, 2012), las ideologías se han debilitado afectando seriamente la credibilidad y confianza en los partidos políticos. Muchos teóricos políticos hablan de una crisis de legitimidad de los partidos políticos como actores fundamentales del sistema político. En la medida que avanza el siglo XXI, el interés por la política no es monopolizado por los partidos políticos, pues, otras instancias de participación social empiezan a aflorar en el ambiente, incluyendo a partidos con posturas ideológicas más flexibles y con objetivos meramente electorales, aunado a la presencia de organizaciones sociales que pretenden proyectar en su actuación un comportamiento independiente de los partidos políticos.

La manifiesta incapacidad para gobernar, acompañada de una acentuada corrupción en la administración pública, especialmente en las sociedades latinoamericanas, ha generado un “desenamoramiento”

de los ciudadanos hacia los partidos políticos que acentúan la desconfianza y la falta de credibilidad. No obstante, los partidos políticos siguen siendo organizaciones fundamentales en los sistemas democráticos, debido a las importantes funciones que cumplen en la comunidad política y en la administración del Estado.

Ramón García Cotarelo (1985), define al partido político como:

“toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo dotada de un programa de gobierno para la sociedad en su conjunto, que canaliza determinados intereses, y que aspira ejercer el poder político o participar en él, mediante su presentación reiterada en los procesos electorales”.

El objetivo básico que pretende alcanzar un partido político, tal como lo plasma García Cotarelo, es el ejercicio del poder político, a través de la administración del gobierno, para lo cual las personas que lo integran proyectan valores e intereses comunes, así como organización y participación reiterada en comicios libres y competitivos. La materialización del fin primordial de un partido político conlleva el cumplimiento de un conjunto de funciones, entre las que destaca, la selección y presentación de candidatos para ocupar los diferentes cargos de elección popular, lo que promueve la organización, participación y movilización de los electores, fortaleciéndose el sistema democrático y el conjunto de valores que forman parte de la cultura política.

Los partidos políticos, por otra parte, son instituciones que agregan y articulan los diferentes intereses y preferencias de los ciudadanos; construyen el apoyo político a programas, intereses socioeconómicos y valores; son mecanismos primordiales para el establecimiento de acuerdos y negociaciones políticas; y, son organizaciones que, dentro de un sistema democrático, están llamados a formar gobierno. La vigencia en el tiempo, sustentada en la perdurabilidad, es otro rasgo distintivo de las organizaciones partidistas.

De manera concreta, la importancia de los partidos políticos estriba en su competencia para formar gobiernos dentro de un sistema democrático; en la capacidad para atender y procesar las exigencias colectivas a través de un proceso de articulación de demandas, lo cual contribuye con la estabilidad del sistema político; y, entre otras más, promueven y defienden opiniones y valores que favorecen la consolidación de la cultura democrática dentro de la comunidad política.

2. La identificación partidista

Originalmente, la identificación partidista es definida como una vinculación psicológica entre el individuo y un partido político, pudiendo asemejarse a la filiación religiosa. El sentimiento predominante en esta relación es el de pertenencia. Otro rasgo distintivo de la identificación partidista es que su origen puede no estar ligado a la experiencia política adulta, y normalmente aparece producto de un proceso de socialización política familiar que se inicia en la infancia, acompañado de la influencia de otros agentes de socialización (Miller y Shanks, 1996), como la escuela y grupos sociales de referencia (amigos, compañeros de trabajo, etc.). Asimismo, la identificación partidista es considerada como una actitud perdurable en el tiempo que influye notoriamente en el comportamiento político del individuo, especialmente, en la decisión del voto (Pérez Baralt, 2016).

La concepción originaria de la identificación partidista fue objeto de múltiples críticas en el ambiente académico, por cuanto se planteó que la teoría había sido formulada en un escenario de estabilidad electoral como el que caracterizó a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX; otra de las críticas provenía de la existencia de electores independientes, desmotivados y desinformados que no les interesaba mantener relaciones afectivas con un partido político; y, por último, la dificultad para aplicar esta teoría en sistemas políticos diferentes al norteamericano.

Como consecuencia de estas críticas han surgido nuevas reformulaciones al concepto original, enfatizando en la construcción de la identificación partidista como resultado de las experiencias electorales y de evaluaciones positivas de los ciudadanos hacia los partidos políticos (Downs, 1973). En tal sentido,

en la medida que los individuos se muestren satisfechos con el desempeño del partido de su preferencia, se afianza el sentimiento de pertenencia hacia ese partido; la suma de experiencias favorables construye profundos sentimientos de adhesión. Dentro de este contexto, la identificación partidista funciona también como un mecanismo de reducción de costos de información para la toma de decisiones electorales, filtrando y procesando la información en circunstancias complejas para el individuo respecto a la decisión del voto y de otros aspectos electorales.

Tal como se plasmó en líneas anteriores, la identificación partidista más que un comportamiento es una actitud individual que genera sentimientos de afecto y lealtad hacia un partido político durante un lapso perdurable.

3.- Marca y Branding Político

En el Marketing Comercial, la marca se constituye en un factor determinante, diferencial e inimitable para crear y agregar valor en los productos, servicios y empresas (Stanton, 2002). Su grado de influencia en la decisión de compra está determinado por el grado de familiaridad, aprecio, identificación, confianza y respeto que el comprador sienta con y por la marca. Según Phillip Kotler (2011), la marca se define comercialmente como “un nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes y servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores”.

Este concepto de marca es transferible a los partidos políticos, pues, las razones prevalecientes en la identificación del ciudadano con una organización partidista son de naturaleza psicológica, exactamente como ocurre en la mente del consumidor. La marca del partido profundiza el sentimiento de pertenencia de los electores, incrementando la fidelidad y la confianza de los individuos hacia la organización política, coadyuvando con el posicionamiento del partido. Normalmente, en este escenario, los electores valoran en mayor grado las relaciones afectivas y perdurables con el partido que cualquier otro elemento inherente a la campaña electoral, como por ejemplo, el candidato o la oferta electoral.

El posicionamiento de marca ubica al partido en un lugar estratégico en la mente de los ciudadanos en relación con los partidos competidores. De esta manera, el individuo es capaz de identificar y diferenciar su partido de preferencia con el resto, lo cual fortalece la lealtad y las relaciones afectivas con ese partido. La comunicación se constituye entonces en un aspecto clave en el posicionamiento de la marca del partido, permitiendo que el individuo se sienta identificado con los valores e intereses que promueve el partido político. De manera más concreta, identificación, diferenciación y posicionamiento son aspectos generados por la marca del partido que coadyuvan a mantener relaciones de lealtad perdurables en el tiempo (Maarek, 1997).

El branding político construye el valor de marca, permitiendo que el partido político se constituya en un “producto” memorable, reconocible y elegible para los electores a través de un proceso de comunicación basada en la investigación política. En consecuencia, el branding político contribuye con la creación de una identidad propia del partido político vinculante con las necesidades y expectativas del mercado objetivo que desea conquistar. El branding determina también los valores y atributos del partido que puedan moldear una personalidad propia para diferenciarse del resto de la competencia. A la comunicación le corresponde establecer qué es lo más relevante para decir y a quién se le va a decir. Ello supone que el éxito del branding está sustentado en un arduo trabajo de investigación del mercado político-electoral, a fin de encontrar el mayor nivel de empatía e identificación de los electores con el partido político.

Otro aspecto de interés es que la marca del partido político no se construye sólo durante las campañas electorales; es necesario que a lo largo del tiempo el partido se comunique permanentemente con su “mercado” con el propósito de consolidar las relaciones y adecuarse a los cambios que surjan dentro del escenario político. Sólo de esta manera la marca seguirá posicionada, evitando que la competencia

pueda conquistar un espacio que se perdió por falta de atención del partido. En estos tiempos de profundos cambios sociales, la reputación de un partido es un activo mucho más poderoso que su ideología, con lo cual mantener la confianza de los ciudadanos se constituye en uno de sus principales retos.

Tal como se planteó en párrafos anteriores, la identificación partidista es una vinculación psicológica entre el individuo y el partido político; asimismo, la decisión de voto es un acto eminentemente emocional; tales razones obligan al branding político a esforzarse en construir una marca de partido que transmita una comunicación que toque el corazón y las emociones de la mayoría de los electores, a fin de preservar la lealtad a través del tiempo.

4.- Análisis de los resultados

La composición geográfica del Distrito IV Local del Estado de Yucatán, obedece a la nueva demarcación territorial de los Distritos Electorales uninominales locales, vigente a partir del proceso electoral local 2017-2018, aprobada por el Instituto Nacional Electoral con fundamento en el acuerdo INE/CG693/2016. El Distrito IV Local tiene como cabecera distrital a la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán.

El referido distrito está integrado por sesenta y nueve (69) secciones, proyectando una importante dispersión geográfica ya que incluye a varias comisarias de la ciudad de Mérida. La lista nominal del Distrito IV Local, es decir, ciudadanos con credencial vigente para votar el 1 de julio de 2018, está conformada por 112.524 electores, lo cual representa el 7.46% de la lista nominal del Estado de Yucatán (1.506.737 electores).

En relación con la participación electoral del Distrito IV Local, al analizar los resultados de los últimos cuatro procesos electorales locales, puede evidenciarse que el porcentaje más bajo se ubica en las elecciones de 2009 con el 58,36%, mientras que la participación más alta es de 76,68%, correspondiente a los comicios del 2018, ubicándose por encima del promedio estatal (75,02%).

Gráfico N° 1:
Evolución histórica de la participación electoral en el Distrito IV Local de Yucatán

Fuente: Instituto Nacional Electoral, México, 2018.

La alta participación electoral que experimentó el Distrito IV Local en el 2018 fue proyectada por la encuesta de opinión pública realizada antes del proceso comicial. En la referida encuesta, la participación electoral estimada fue de 84.1%, considerando exclusivamente a los entrevistados que reportaron seguridad de ir a votar el 1° de julio de 2018. Puede observarse, asimismo, que la mayor participación electoral se registra en los dos comicios generales (2012 y 2018) en los que se eligen al Presidente de la República y al Gobernador del Estado, ambos gobernantes con un mandato de seis años.

En otro orden de ideas, para las elecciones del 2018 a la diputación local del Distrito IV se inscribieron cinco candidatos, a saber: Milagros Romero postulada por la coalición PAN-Movimiento Ciudadano; Paola Mujica de la coalición Todos por México (PRI y Partido Verde); Nidia Selena Torres por el PRD; Alberto Nolasco por la coalición Juntos haremos historia (Morena, PT y ES); y, el candidato independiente Adrián Gorocica. Antes del 2018, ese cargo parlamentario era disputado básicamente por el PAN y el PRI, favoreciendo tradicionalmente al primero de éstos. En los comicios del 2018, se inscriben por vez primera una candidatura independiente y la del partido Morena postulada por la coalición Juntos haremos historia. Como se analizará posteriormente, esos cambios impactaron significativamente los resultados electorales del distrito, aunque el PAN mantuvo la hegemonía electoral en el mismo.

Es importante destacar igualmente que el Partido Acción Nacional (PAN) postuló por vez primera a una candidatura que no salió de sus filas sino de la organización Movimiento Ciudadano, con el cual formó una alianza electoral en el Estado de Yucatán. Este es un aspecto central en el análisis de este artículo de investigación.

Al analizar los datos generados por la encuesta de opinión pública, cuya investigación de campo se realizó entre el 7 y el 17 de junio de 2018, catorce días antes de las elecciones, se indagó el nivel de conocimiento, aceptación y rechazo de los candidatos a la diputación local del distrito. A tal efecto, el dato más relevante resultó ser el alto grado de desconocimiento de todos los candidatos. En el caso concreto de Milagros Romero (PAN-MC), el 45% declaró no conocerla, aunado a un 20% que manifestó no disponer de suficiente información como para expresar una opinión acerca de Romero. Ello significa que siete de cada diez entrevistados (65%) respondieron no conocer a Milagros Romero o no disponer de información suficiente de la referida candidata, tal como se ilustra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 2:
Nivel de conocimiento de la candidata Milagros Romero

Fuente: Rincón Marroquín, Efraín. Evaluación del Escenario Electoral en el Distrito IV Local de Yucatán. Muestra: 350 casos efectivos, con un nivel de confianza estadística de 96.5% y un error muestral de + ó - 2.96%. Fecha del trabajo de campo: 7 al 17 de junio de 2018. Entrevistas realizadas en los hogares de los encuestados.

De igual manera, la referida encuesta registró que Paola Mujica, candidata por la coalición Todos por México, obtuvo un nivel de desconocimiento del 59%, 6% menos que Romero. En cuanto al candidato independiente, Adrián Gorocica, el desconocimiento ascendió a 81.8%, esto es, Gorocica resultó conocido sólo por dos de cada diez entrevistados (18.2%).

Al indagar la identificación partidista en el Distrito IV Local, el 34.2% de la totalidad de la muestra manifestó simpatizar con el PAN, seguido con el PRI con el 26%, Morena con 12.5%, Movimiento Ciuda-

dano 1.5%, mientras que los que se declararon independientes ascendieron a 9.9%. El 14.9% optó por no responder la pregunta en cuestión, tal como se ilustra en el gráfico N° 3.

Lo importante de tales resultados es destacar el hecho que el partido con el mayor grado de identificación en el distrito, como es el PAN, postuló a una candidata perteneciente a Movimiento Ciudadano, organización con un bajo nivel de identificación (1.5%), aunado a que la candidata Romero era desconocida para el 65% de los entrevistados. Frente a este escenario, resultaba bastante probable que el PAN tuviese dificultades para ganar la elección en un distrito históricamente panista.

Gráfico N° 3:
Identificación partidista en el Distrito IV Local

Fuente: Rincón Marroquín, Efraín. Evaluación del Escenario Electoral en el Distrito IV Local de Yucatán, 2018.

Sin embargo, después de una estrategia intensiva para “panizar” la candidatura de Romero, las expectativas de triunfo empezaron a favorecerla, ya que fue mayoritariamente asociada con el PAN y no con su partido Movimiento Ciudadano, tal como se ilustra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 4:
¿Con cuál partido político asocia usted más a Mily Romero?

Fuente: Rincón Marroquín, Efraín. Evaluación del Escenario Electoral en el Distrito IV Local de Yucatán, 2018.

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, cuatro de cada diez entrevistados (39.7%) asocian a Romero con el PAN, mientras que sólo dos entrevistados (15.8%) la asocian con su partido Movimiento

Ciudadano. El hecho de percibirla como una candidata propia del PAN contribuyó a superar el alto grado de desconocimiento que proyectó entre los electores del distrito IV.

La marca PAN se constituyó en un factor clave en la victoria de los comicios locales del 2018 en distrito IV, replicando resultados históricamente favorables al Partido Acción Nacional, como puede evidenciarse en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 5
Resultados Electorales en el Distrito IV Local

Fuente: Instituto Nacional Electoral, México, 2018.

En los cuatro procesos comiciales analizados en este artículo de investigación, el PAN reiteradamente logró ganar la curul de la diputación local del Distrito IV, aunque los resultados han variado significativamente de un proceso a otro, apreciándose una caída significativa del apoyo electoral hacia ese partido. La mejor votación del PAN la obtuvo en los comicios del 2012, proyectando una holgada ventaja sobre el PRI (12%), su histórico competidor. Por el contrario, la votación más baja se obtuvo en las elecciones del 2018 que, aunque mantuvo una ventaja de 10% sobre el PRI, la votación del candidato de Morena (20.1%) y la del candidato independiente (12.8%), suman el 32.9% de la votación total del distrito, apenas 0.8% por debajo de la obtenida por el PAN.

En el gráfico siguiente puede apreciarse la variación histórica de los votos del PAN desde el 2009 hasta los comicios del 2018.

Gráfico N° 6
Votación histórica del PAN en el Distrito IV Local

Fuente: Instituto Nacional Electoral, México, 2018.

Desde el 2012, comicios en los que el PAN obtuvo la mejor votación, hasta los más recientes en el 2018, la pérdida de votos del PAN es de 16.38% con una tendencia descendente. Este fenómeno requiere ser estudiado con mayor minuciosidad científica, pues, las conclusiones que de allí se deriven puede generar la clave para interpretar si la nueva realidad electoral del distrito se debe a una coyuntura particular o es producto de un cambio más permanente en las preferencias políticas o en la lealtad partidista de sus electores.

La encuesta de opinión pública referida en este informe, proyectó unos resultados similares a los obtenidos en los comicios del 1° de julio de 2018. Si bien es cierto que la encuesta daba ganadora la opción de Milagros Romero, no es menos cierto que los resultados eran menos favorables para el PAN en comparación con los dos últimos procesos comiciales, tal como lo reflejan las cifras oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Gráfico N° 7 Comparación de Resultados Oficiales 2018 vs. Encuesta de Opinión Pública

Fuente: INE 2018 y Rincón Marroquín, Efraín, 2018.

En líneas generales, puede observarse que la votación de Romero (33.7%) y Mujica (23.9%) es similar a la intención de voto proyectada por la encuesta. La diferencia más relevante entre ambas cifras puede apreciarse en la votación del candidato de Morena (20.1%) y el candidato independiente (12.8%), respectivamente. A tal efecto, la encuesta reportó un 24.2% de indecisos, porcentaje que se distribuyó casi en su totalidad entre el candidato de Morena (13%) y el independiente (6%).

Uno de los aspectos más notorios de los resultados electorales locales del Distrito IV, es la alta votación por el candidato de Morena, atribuible a la marca AMLO (Andrés Manuel López Obrador) que logró ganar la votación presidencial en Yucatán contra todos los pronósticos. El caso de Gorocica no impactó significativamente los resultados finales, aunque se presumía que su candidatura afectaría en mayor grado al PAN. La encuesta reveló que cinco de cada diez entrevistados (47.8%) no asociaron a Gorocica con ningún partido, sólo el 6.3% lo asociaba con el PAN; como independiente fue asociado por el 20.5% de los entrevistados, porcentaje con el cual era poco probable que ganase la elección. De manera concreta, los resultados de la referida encuesta proyectaron a Gorocica como un candidato sin identificación política propia, incrementándose las dudas de un electorado tradicionalmente bipartidista.

En un escenario electoral con la participación solamente de los candidatos del PAN-MC, PRI e independiente, según cifras aportadas por la encuesta, la intención de voto favoreció holgadamente a Romero respecto a Gorocica. La verdadera competencia por la diputación local estuvo entre el PRI y el PAN, a pesar

que las redes sociales proyectasen la percepción de triunfo de la candidatura independiente, tal como se ilustra en el gráfico siguiente.

Gráfico N° 8
Intención de voto polarizada en el Distrito IV Local

Fuente: Rincón Marroquín, Efraín. Evaluación del Escenario Electoral en el Distrito IV Local de Yucatán, 2018.

A pesar de la pérdida del apoyo electoral, el PAN logró sortear las dificultades de la campaña electoral para ganar nuevamente la diputación local del Distrito IV. La marca PAN fue decisiva para alcanzar la victoria electoral; superó las características particulares de una candidatura que, al principio, era percibida como extraña para las bases panistas; de igual manera, el alto desconocimiento de la candidata Romero fue superado por la identificación histórica de los electores con el partido; asimismo, la candidatura independiente de Adrián Gorocica, con propuestas parecidas a las defendidas por Movimiento Ciudadano aliado del PAN, no logró confundir a la mayoría relativa de electores que tradicionalmente ha confiado en la oferta electoral de su partido, conformado especialmente por la clase media y media-baja, característica socio-demográfica fundamental del Distrito IV Local.

En nuestra opinión, el aspecto que afectó en mayor grado la votación del PAN en los recientes comicios del 2018, fue la irrupción de la candidatura de López Obrador como una marca muy poderosa que superó a su propio partido Morena. De otra manera no podría explicarse el hecho de la victoria de López Obrador en Yucatán, a pesar de la derrota de los candidatos de Morena para la Gubernatura de Yucatán y la alcaldía de Mérida. En todo caso, la marca AMLO permitió que candidatos desconocidos, como el caso de Alberto Nolasco, obtuviesen una votación por encima de las expectativas racionales del distrito.

El gran reto del PAN en el futuro inmediato, es mantener y consolidar su marca, tratando de reconquistar los electores que migraron hacia otros partidos, especialmente a Morena, a fin de preservar la lealtad e identificación que le ha permitido construir relaciones perdurables con la mayoría de los electores del Distrito IV Local, lo cual le ha proporcionado la hegemonía electoral en el referido distrito.

Conclusiones

- 1.- El propósito fundamental de los partidos políticos es el ejercicio del poder político; a tal efecto, cumplen importantes funciones en la comunidad política y en la administración del Estado, a saber: competencia para formar gobiernos dentro de un sistema democrático; capacidad para atender y procesar las exigencias colectivas a través de un proceso de articulación de demandas; y, promoción y defensa de opiniones y valores que favorecen la consolidación de la cultura democrática dentro de la comunidad política.

- 2.- La identificación partidista es definida como una vinculación psicológica entre el individuo y un partido político. El sentimiento predominante en esta relación es el de pertenencia. La identificación partidista más que un comportamiento es una actitud individual que genera sentimientos de afecto y lealtad hacia un partido político durante un lapso perdurable en la vida del individuo.
- 3.- La identificación del ciudadano con una organización partidista está sustentada en razones de naturaleza psicológica, exactamente como ocurre en la mente del consumidor dentro del marketing comercial. En tal sentido, la marca del partido profundiza el sentimiento de pertenencia de los electores, incrementando la fidelidad y la confianza de los individuos hacia la organización política.
- 4.- El posicionamiento de marca ubica al partido en un lugar estratégico en la mente de los ciudadanos en relación con los partidos competidores. En este sentido, la comunicación se constituye en un aspecto clave en la consolidación de la marca del partido, facilitando la identificación del individuo con los valores e intereses que promueve el partido político.
- 5.- El branding político construye el valor de marca, permitiendo que el partido político se constituya en un "producto" memorable, reconocible y elegible para los electores a través de un proceso de comunicación conectada con la estrategia del partido en la campaña electoral.
- 6.- El Distrito IV Local experimentó una alta participación electoral (76.78%) en los comicios del 2018, superando el promedio del Estado de Yucatán (75.02%). Asimismo, puede apreciarse que la participación electoral del distrito se eleva en procesos comiciales donde se eligen simultáneamente los cargos de Presidente de la República y Gobernador del Estado.
- 7.- El Partido Acción Nacional (PAN) ha construido relaciones de lealtad con los electores del Distrito IV Local perdurables en el tiempo, así como la consolidación de la marca PAN, aspectos que le han permitido mantener la hegemonía electoral en ese distrito en las últimas cuatro elecciones para la diputación local, incluyendo las elecciones del 2018 en las que ganó con el 33.7% de los votos.
- 8.- La marca PAN se constituyó en un elemento clave en la decisión de voto de la mayoría relativa de los electores del Distrito IV, superando factores adversos durante la campaña del 2018, entre los que destacan una candidatura a la diputación local que no forma parte de su militancia, desconocida para el 65% de los electores del distrito; la competencia por vez primera con un candidato independiente; y, la irrupción de un candidato débil pero apoyado por una marca poderosa representada en la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrados (AMLO).
- 9.- Al comparar los resultados del PAN en los últimos cuatro procesos electorales para la diputación local del Distrito IV (2009-2018), puede apreciarse que el apoyo electoral ha decrecido significativamente, perdiendo un 16.38% respecto a las elecciones del 2012. Estas cifras permiten inferir que la marca PAN, a pesar de conservar su hegemonía electoral en el distrito IV, se ha debilitado de manera significativa amenazando su permanencia en el poder en las próximas elecciones del 2021.
- 10.- La consolidación de la marca PAN en el futuro inmediato, dentro del Distrito IV Local, es un reto a ser considerado por sus directivos. La evaluación del escenario político-electoral del distrito permitirá concluir que se trata de una coyuntura que afectó la votación del partido en el 2018, o que tales resultados son parte de una nueva realidad política del distrito que, a mediano plazo, podría producir cambios en las lealtades políticas que históricamente han contribuido con el triunfo del PAN en el Distrito IV Local del Estado de Yucatán.

Referencias bibliográficas

- Cotarelo García, Ramón. 1985. *Los Partidos Políticos*. Ediciones Fundación Sistema, Madrid, España.
- Downs, Anthony. 1973. *Teoría Económica de la Democracia*. Editorial Aguilar. Madrid, España.
- Escalante, Carlos A. 2010. *El Marketing Político y su aplicación en las Campañas Electorales*. México.
- Instituto Nacional Electoral de México. (2009-2018). Cifras electorales del Distrito IV Local del Estado de Yucatán.
- Kotler, Phillip. 2011. *El Marketing según Kotler. Cómo crear, ganar y dominar mercados*. Paidós Empresa. Madrid, España
- Maarek, Philippe J. 1997. *Marketing Político y Comunicación: claves para una buena información política*. Editorial Paidós.
- Miller, W. E. y Shanks, J. M. 1996. *The New American Voter*. Harvard University Press, Cambridge.
- Pérez Baralt, Carmen. 2016. La transformación de las lealtades partidistas en Venezuela. *Revista Cuestiones Políticas*. Volumen 33, N° 58, 2016. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
- Reyes Arce, Rafael y Munch, Lourdes. 2003. *Comunicación y Mercadotecnia Política*. Editorial Limusa. Colección Reflexión y Análisis. México
- Rincón Marroquín, Efraín. *Mercadeo Político y Electoral*. Editorial de la Universidad del Zulia (EDILUZ). ISBN 980-6992-11-3. Maracaibo, Venezuela, 2006.
- Rincón Marroquín, Efraín. 2017. *El entorno cultural y el marketing político*. Revista *Visión Jurídica* (ISSN 1692-3383), Vol. 14, N° 1, Enero-Junio. Universidad del Sinú. Facultad de Ciencias, Jurídicas, Sociales y de Educación. Montería, Córdoba, Colombia.
- Rincón Marroquín, Efraín. *Evaluación del Escenario Electoral en el Distrito IV Local de Yucatán*. Muestra: 350 casos efectivos, con un nivel de confianza estadística de 96.5% y un error muestral de + ó - 2.96%. Fecha del trabajo de campo: 7 al 17 de junio de 2018.
- Stanton, William. *Fundamentos de Marketing*. XIV Edición. Editorial Mc Graw Hill, México, 2002.
- Vargas Llosa, Mario. *La civilización del espectáculo*. Ediciones Alfaguara. Madrid, España, 2012.

ENTREVISTAS

EL COACHING ES NECESARIO PARA POTENCIAR EL DESEMPEÑO, LA CREATIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE SOLUCIONES EN LAS ORGANIZACIONES

Carmen Teresa Loaiza

En los actuales momentos, las organizaciones participan en un proceso continuo de innovación y desarrollo de estrategias con el propósito de responder a la gran competitividad existente en el mercado. Ante este escenario el coaching es considerado como una disciplina necesaria para el óptimo crecimiento de estas organizaciones. Para abordar este tema se entrevista a la profesora Carmen Teresa Loaiza, Doctora en Ciencias Sociales Mención Gerencia, Coach ontológico y coach profesional certificado internacional, facilitadora y consultora, profesora Invitada del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), y profesora titular de la Universidad del Zulia, y actualmente presidente de la Asociación Venezolana de Coaching (Vencoach), con la finalidad de brindar sus reflexiones sobre esta temática y los retos que deben asumir en este tiempo los líderes organizacionales.

Para el desarrollo de esta disertación se contó con la participación de Mairely Hernández León, Ginsa Arrieta, Antonio Godoy y Reiso Velásquez como entrevistadores.

1. Desde su perspectiva ¿cuál es la importancia de que los líderes asuman competencias de coaching para el desarrollo de sus organizaciones?

Hablar de liderazgo es un tema inagotable pues se renueva permanentemente en función de la dinámica en la cual viven y conviven los seres humanos. El desplazamiento del liderazgo tradicional enfocado en la tarea ha dado paso a un liderazgo más humano, orientado al proceso en equilibrio con los resultados y donde el hombre es el actor principal. Eso nos ha llevado a un líder que no solo es capaz de evaluar y modificar desde su influencia las estructuras, procesos, procedimientos y planes, sino que acompaña en la transformación de los equipos de trabajo, logrando desempeños responsables y autónomos. Las competencias de coaching fortalecen en el liderazgo los modelos conversacionales desde las dimensiones del lenguaje, la corporalidad y emocionalidad construyendo así espacios de confianza para el logro de los objetivos, la productividad y el bienestar, aspecto que hoy es reconocido como un valor organizacional de gran

impacto. La concepción de los objetivos y metas no se concibe desde el estilo coach como una obligación o un deber, sino como retos compartidos y estimulantes, que ponen a prueba competencias y capacidad de aprendizaje.

Por otra parte, el liderazgo alimentado con competencias de coach abandona las posturas autocráticas para lograr que el colaborador construya autonomía responsable, evalúe opciones y genere su propio accionar, lo cual construye un modelaje organizacional innovador con expansión de la creatividad. Es un estilo que promueve organizaciones que aprenden, donde el error es concebido como oportunidad de nuevas formas generando autoestima saludable en el equipo. El líder con competencias de coach genera en el seguidor admiración por su cercanía y por sus prácticas, las cuales apuntan al desarrollo de la potencialidad del equipo. Igualmente, el líder coach sabe que es importante confiar en el equipo, en la posibilidad que éste tiene para lograr los objetivos, reconoce la capacidad de las personas para alcanzar las metas y esto contribu-

ye a generar confianza en el sistema. El líder coach adquiere competencias para ser alguien cercano y confiable que promueve aprendizaje y eso es un tesoro para el desarrollo organizacional.

2. ¿Cuáles son las diferencias entre las labores de consultoría y las de coaching?

Es interesante esta pregunta pues resulta una de las diferencias que explicamos en nuestros programas formativos. Es importante que el cliente sepa si lo que requiere es consultoría o coaching, o cualquier otra disciplina desarrollada para ofrecer alternativas de mejora en su organización. Es un principio ético para nosotros los coaches ofrecer claramente lo que estamos en capacidad de aportar al cliente.

La consultoría involucra la intervención planificada con el objetivo de identificar problemas existentes en la organización e implementar medidas que se consideren convenientes para su adecuada solución. Es en esencia un servicio externo al cual recurren las empresas con el fin de encontrar soluciones a uno o más de sus problemas. En la consultoría el experto de área orienta, recomienda, aconseja y ofrece las mejores prácticas o vías para atender una situación planteada. Para ello sigue un proceso de análisis, revisión y evaluaciones que le permiten diagnosticar y resolver problemáticas.

En el coaching no hay consejos, ni recomendaciones. Es un proceso de acompañamiento para que la persona o equipo descubra sus potencialidades, capacidades y propios recursos para su aprendizaje, transformación y accionar.

El coach es un experto en conversaciones, en indagar y acompañar al individuo o al equipo para que descubra por sí mismo su potencial de desarrollo.

3. Desde el punto de vista ético, ¿cuál es el punto límite de un coach?

Todas las profesiones se rigen por un código ético y el coaching igualmente desde sus escuelas y otorgamientos de certificaciones acreditadas promueven la ética como pilar fundamental del ejercicio a través de su código ético. Es importante para nosotros los coaches entender la ética como la coherencia al cuidarnos y cuidar a otros desde

nuestro accionar en el ejercicio personal y profesional.

Los esenciales son el respeto al ser humano, permitirle emerger auténtico y mantener la confidencialidad, privacidad e identidad de su historia. Ser coherente con las competencias que se poseen y las credenciales que avalan la experiencia y algo muy importante, conocer el límite y alcance de los casos a abordar desde la disciplina del coaching y saber qué casos deben ser derivados a psicoterapia, con profesionales de la psicología u otro profesional. Estar presente y dispuesto para el coachee es fundamental, generar un espacio privado y el tiempo suficiente en absoluta entrega para acompañarlo. De no ser posible es importante referir a otro profesional para que asuma el acompañamiento.

Finalmente es importante en el trabajo organizacional, compartir los principios éticos que construyen la relación y asegurar el objetivo que se persigue, siendo el coach responsable de establecer los límites de preservación y cuidado de la relación, para asegurar productividad y bienestar en el acompañamiento ofrecido. El cuidado para preservar la integridad del coachee es fundamental.

4. Considerando al actual contexto ¿qué retos deben asumir aquellas personas que desean ejercer roles de liderazgo en sus respectivas organizaciones y en la sociedad?

En esta nueva deriva el líder está llamado a establecer profunda consciencia interna y externa. Debe generar consciencia de los cambios internos que puede hacer en su estilo de liderazgo para adaptarse, flexibilizarse, poseer dominio emocional y constituirse en una promesa al mundo de cercanía y confiabilidad. Estar atento al acontecer externo para generar alternativas que respondan a las demandas del entorno en un mundo que presenta características de volatilidad, incertidumbre, ansiedad y complejidad, entre otras. Es un desafío estar permanentemente actualizado.

El desafío que actualmente aprecio con mayor énfasis y entusiasmo es la humanización de las organizaciones, el fortalecimiento de la comunicación empática y efectiva como también el acompañamiento a la gente en sus retos de integración,

dominio emocional, actualización ante los cambios tecnológicos, innovación, mantenimiento de la ética y de los valores que contribuyen al vivir y convivir armónico, **productivo y en bienestar**.

Las organizaciones requieren liderazgos confiables que propicien redes de cooperación para el logro de los objetivos dentro de un clima de confianza, donde la gente sienta que es autónoma, reconocida y donde su participación es valiosa para generar innovación.

Escucharse y escuchar a otros para empoderar las sabidurías múltiples y lograr inspiración. El camino es fértil y hay que continuar abonando y sembrando.

5. A pesar de la aceptación del coaching como una disciplina, aún existen opiniones adversas. ¿Cuál es el mensaje para estos directivos o líderes que no lo consideran necesario en las organizaciones?

Si, como en todas las disciplinas es natural encontrar posturas varias y opiniones favorecedoras y escépticas ante los procesos de coaching. He encontrado que las dudas se disipan cuando los líderes experimentan en lo personal o en sus procesos organizacionales y comprueban los resultados del coaching. Es natural que ante lo desconocido se produzcan dudas o miedos, más aún cuando se entiende el coaching como un modelo conversacional de acompañamiento que genera descubrimientos, transformaciones y nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Yo sugiero sostener una conversación con

un coach confiable y experimentado que disipe dudas y construya confianza.

Cada vez más el coaching es utilizado mundialmente para acompañar individuos y organizaciones, junto a otras importantes disciplinas como la asesoría, mentoring, consultoría y capacitación, entre otras importantes a las cuales acudir. El coaching es una herramienta de aprendizaje individual y organizacional e invito a los líderes a complementar su estilo con herramientas de coaching y a experimentar su fortaleza como aliado del desarrollo organizacional. Sugiero a los líderes seleccionar al profesional de coaching procurando evaluar su trayectoria, experiencia y formación certificada. Es cierto que, como en otras profesiones, existan ligerezas de formación y experiencia en profesionales que deriven en resultados no satisfactorios. Elegir un buen coach, confiable, experimentado y reconocido es fundamental.

El coaching es necesario y útil para potenciar el desempeño, la creatividad y generación de soluciones. Construye compromiso para el logro de metas y vínculos emocionales en equipo favorecedores para dicho logro. Estimula autonomía responsable, confianza y entre otras muchas bondades, fortalece y habilita espacios conversacionales fundamentales para la mejora continua de relaciones, coordinación de acciones, productividad y bienestar. Yo les diría a los líderes que se permitan construir acompañamientos cercanos y confiables para impulsar transformaciones, nuevas formas de pensar, sentir y actuar... el coaching es un aliado.

**EXPERIENCIAS SOBRE
EMPREDIMIENTO E
INNOVACIÓN**

Atrévete y Confía en Ti

Estela Álvarez de Montiel

*Resumen conferencia dictada en el
Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ)
en el marco del evento mujer y gerencia: experiencias y retos.*

La exposición será motivacional para la audiencia, con breves tips sobre andanzas de mi vida y explicación de dos experiencias gerenciales exitosas, muy diferentes una de la otra. No me referiré a los aspectos formales de la Gerencia en las organizaciones, tampoco a las valiosas mujeres de la historia y a las sobresalientes del presente.

Hace unos años en el Prólogo del Libro "Los 4 signos de un Católico Dinámico", de Matthew Kelly, leí una anécdota que la tengo registrada en mi memoria, la cual adaptada al momento deseo compartir con ustedes :

El caso de un niño de 7 años

Su papá estaba ocupado y el hijo de 7 años estaba inquieto, no lo dejaba trabajar y le dijo que estaba aburrido. Su papá tomó una revista, encontró un mapa mundi, grande y colorido, rompió la foto en varios pedazos y los puso en el suelo, diciéndole a su hijo: si puedes rehacer el mapa del mundo te voy a dar \$ 20. El papá pensó que su hijo de 7 años no podría unir los pedazos, pues él no tenía idea de cómo era el mapa del mundo, pero que estaría entretenido por un buen rato. Sin embargo, 5 minutos después se apareció el niño con el mapa del mundo completo. El padre asombrado le preguntó ¿cómo lo terminaste tan pronto? Y el niño le dijo que no tenía la menor idea de cómo lucía el mapa del mundo, pero al recoger los pedazos noté que por detrás había una foto grande de una mujer. Así que puse una hoja de papel, uní la foto de la mujer, puse otra hoja de papel arriba y sujetándolas apretadas les di la vuelta. El niño sonrió y exclamó: "Me imaginé que si tenía a la mujer bien, el mundo estaría bien".

Tengo 75 años, me siento muy bien, física, mental y espiritualmente. He sido una mujer de retos y desde muy joven siguiendo sabios consejos he tratado de ser la mejor versión de mi misma. Con el deseo de ser motivadora y en ningún caso presuntuosa, como dije al inicio les contaré partes de mi vida, las cuales considero han sido significativas en el desarrollo de mi personalidad y les resumiré dos experiencias gerenciales retadoras, lideradas por mí, las cuales tuvieron pronósticos reservados al inicio.

Salí de sexto grado a los diez años, pues no hice preescolar, ni primer grado. Por eso, mis padres me cambiaron de dos colegios pues pensaban que debía cursarlos regularmente, hasta que aceptaron dejarme en segundo grado de primaria. Al salir de 6° grado, viajé a USA para aprender inglés y contar con un año más de edad para empezar bachillerato. Era una niña consentida, la tercera luego de dos varones,

anhelada por mis padres desde antes de nacer, por lo que esa separación me llenó de nostalgia inicialmente y le pedí a mis padres me permitieran regresar a Venezuela a los pocos días de haber llegado, por considerar que no podría aguantar el internado durante los 10 meses del año escolar. Allí tomé mi primera decisión gerencial: aceptar quedarme el año escolar interna en el colegio, con pasajes para regresar en mis manos, pues luego de analizar con madurez la situación, costos, no aprender inglés, y sobre todo la frustración para mis padres, decidí quedarme hasta concluir el año, dando lo mejor de mí, participando activamente en todas las actividades educativas, deportivas, artísticas, resultando incluida en los equipos de softball y basquetbol y, en el Cuadro de Honor del Colegio.

Ya en nuestro país, formé parte de los centros de estudiantes, tanto en bachillerato como en la Universidad; desde los 17 años empecé a trabajar en Tribunales, simultáneamente con mis estudios universitarios; a los 20 contraí matrimonio, a los 21 tuve mi primera hija, nació un mes antes de mis exámenes finales de cuarto año de Derecho; y, a los 22 recibí el Título de Abogado, y varios premios por mi rendimiento académico. Recuerdo las motivadoras palabras de mi profesor Humberto La Roche al darnos los resultados del primer examen parcial de Derecho Constitucional, en el cual las alumnas del sexo femenino sacamos las mejores notas, manifestando su desacuerdo con una frase del filósofo Arthur Schopenhauer, según la cual “las mujeres eran de pelo largo e ideas cortas”, pues a él le habían demostrado lo contrario.

En mi trayectoria laboral he desempeñado diversos cargos con importantes funciones, en los cuales he gerenciado procesos complejos, como:

- a) Expropiaciones por causa de utilidad pública o social, tanto desde la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA), como desde la Alcaldía del Municipio Maracaibo, en mis cargos de Consultor Jurídico de la primera y, Síndico Procurador Municipal de la mencionada Alcaldía, respetando los procesos legales y los derechos de los afectados;
- (b) Intervención y liquidación de más de 350 empresas del grupo Banco Maracaibo, acordadas por FOGADE;
- (c) Reestructuración y Refinanciamiento de Obligaciones del Hotel El Paseo de Maracaibo, luego del famoso Viernes Negro (18 de Febrero 1983);
- (d) Importantes procesos de cambio en el Hotel, tales como incorporación en el año 2000, a la cadena hotelera internacional Best Western y, desincorporación a la misma en el año 2013;
- (e) Ante la solicitud de los trabajadores del Hotel me correspondió liderar el proceso de constitución y puesta en marcha de una Cooperativa de Servicios para la operación del Hotel, constituida en Noviembre de 2004, de la cual soy cooperativista asociada y Consultor Jurídico, en ejecución de la decisión adoptada de común acuerdo entre los trabajadores y la dirección de la empresa propietaria del Hotel, Inversiones El Paseo, C.A., luego de la Huelga General o paro petrolero 2002-2003.

En razón del tiempo, resumiré los procesos gerenciales mencionados en (c) y (e), los cuales antes de iniciarse parecían complicados de implementar, poner en marcha y aún más difícil que resultaran exitosos. Para lograrlo aplicamos algunos principios básicos de la Gerencia: A donde quiero llegar, donde estoy, metodología efectiva para lograrlo, factibilidad legal, económica y humana, diversos escenarios, teniendo presente aspectos muy importantes de todo gerente, tales como: Formación, Intuición y Creatividad.

Un caso expuesto con alguna frecuencia en las escuelas de gerencia, que compartiré con la audiencia, es el de:

ABDUL Y LOS 17 CAMELLOS

Abdul tiene 17 camellos y los quiere repartir entre sus 3 hijos, así:

- Al mayor, la mitad ($1/2$) = 8,5
- Al segundo, un tercio ($1/3$) = 5,66
- Al tercero, un noveno ($1/9$) = 1,88

Abdul no podía hacer esta división, pues no podía partir los camellos. Entonces se le ocurrió prestar a Raquel 1 camello y efectuó el reparto en base a 18.

- Al mayor, la mitad ($1/2$) = 9
- Al segundo, un tercio ($1/3$) = 6
- Al tercero, un noveno ($1/9$) = 2

$9+6+2= 17$. Abdul repartió los camellos y devolvió el camello que sobró a Raquel.

Ese interesante ejemplo me ha servido de bujía para considerar viable la solución de problemas complejos. Generalmente existen caminos.

CASO I.

Proceso de reestructuración y refinanciamiento de obligaciones del Hotel El Paseo de Maracaibo

Este proceso, llevado a cabo durante los años 1984 y 1985, tuvo la siguiente trayectoria:

El viernes 18 de Febrero de 1983, conocido como el viernes negro, el gobierno del Presidente Luis Herrera Campíns anunció al país el fin de la libre convertibilidad del bolívar frente al dólar estadounidense y decretó política de control de cambio para restringir la fuga de capitales originada por la crisis económica de entonces, representando así el final de un largo periodo de estabilidad económica y cambiaria en Venezuela.

Desde entonces la devaluación constante del bolívar, las complicaciones con el pago de la deuda externa, el acelerado deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un control de cambio por diversos gobiernos, hicieron desaparecer la estabilidad económica que vivía nuestra sociedad del siglo XX.

Este hecho económico sacudió a Venezuela y entre sus múltiples consecuencias se incrementaron considerablemente los intereses bancarios, pasando del 12% anual al 18% en menos de un año, ajustándose trimestralmente, según la tasa de interés corriente en el mercado, resultando imposible para algunas empresas, como fue el caso de INVERSIONES EL PASEO, C.A. cumplir oportunamente los compromisos bancarios contraídos en ocasión de la construcción y equipamiento del Hotel El Paseo, pues estos imprevisibles cambios en las condiciones originalmente convenidas, significaron un descalabro total en su plan de inversiones.

Así las cosas, nos preguntamos: ¿Qué hacer? Desistir y entregar la edificación hipotecada con todos sus equipos y mobiliario a los acreedores, o crear un mecanismo excepcional que permitiese no obstante las adversas circunstancias dar cumplimiento a las obligaciones contraídas. Con valentía, nos atrevimos y escogimos la segunda vía. Se cumplieron las acciones siguientes: (a) Conversión del Hotel en Apartotel en Régimen de Propiedad Horizontal, cuando no existían Resorts, ni Ley de Tiempo Compartido, apoyándonos en la Ley de Propiedad Horizontal, con la finalidad de poder llevar a cabo la planificación concebida para honrar las obligaciones contraídas. (b) Se propuso a las entidades financieras acreedoras Sociedad Financiera de Occidente, C.A., Sociedad Financiera Maracaibo, C.A., Sociedad Financiera del Zulia, C.A., Sociedad Financiera Agroindustrial, C.A., Banco Popular, C.A., Arrendadora Mercantil, C.A. y, a la empresa Ascensores Schindler de Venezuela, S.A. alguna de las dos alternativas siguientes para el pago del capital

adeudado: 1) Emitir para ellos acciones preferidas del capital social de la empresa deudora INVERSIONES EL PASEO, C.A. hasta por el monto del capital adeudado; y, efectuar el pago de intereses vencidos en un plazo de diez (10) años, sin intereses, lo que implicaba un aumento de capital de INVERSIONES EL PASEO, C.A. con emisión de dichas acciones preferidas, las cuales serían suscritas por los acreedores y pagadas mediante la capitalización de las deudas de capital de INVERSIONES EL PASEO, C.A.; o, (b) Dación en pago de suites del Hotel El Paseo para la amortización de deudas de capital a los acreedores que prefirieran esta modalidad e igualmente pago de los intereses vencidos en el plazo de diez (10) años, sin intereses. Para esto el hotel previamente se acogió al régimen de propiedad horizontal. En ambos casos se planteó ratificar las garantías reales y personales constituidas según los documentos originarios de los préstamos, con el compromiso de parte de los acreedores de otorgar liberaciones parciales de hipotecas sobre 16 suites, según fuere solicitado por INVERSIONES EL PASEO, C.A., durante la implementación de la reestructuración de obligaciones. Asimismo, se planteó a favor de Inversiones El Paseo, C.A. pacto de rescate en el lapso de cinco años, tanto de las acciones emitidas, como de las suites dadas en pago. Seguidamente, se presentan cuadros sobre el proceso de Refinanciamiento.

REFINANCIAMIENTO AL 30-11-1.986

Mediante la Alternativa A:	Acciones Preferidas
• Sociedad Financiera de Occidente, C.A.	9.000
• Sociedad Financiera Maracaibo, C.A.	5.500
Mediante la Alternativa B:	Suites
• Sociedad Financiera del Zulia, C.A.	6
• Sociedad Financiera Agroindustrial, C.A.	2
• Banco Popular, C.A.	3
• Arrendadora Mercantil, C.A.	4
• Ascensores Schindler de Venezuela, C.A.	1

Durante el proceso de reestructuración de obligaciones fueron intervenidas dos de las Sociedades Financieras acreedoras, SOFAIN y SOFIZULIA, por lo cual el mismo tuvo que ser aprobado antes de su implementación no solo por sus autoridades, sino también por la Superintendencia de Bancos de ese entonces, lo que implicó varios viajes a Caracas para efectuar reuniones con ejecutivos de SUDEBAN y el mismo Superintendente.

Dichos acuerdos de pago fueron cumplidos puntualmente, por lo que INVERSIONES EL PASEO, C.A. rescató las acciones y, las suites dadas en pago, con excepción de seis (6) de ellas, pues al momento de plantearle nuestro derecho a su rescate, su propietario planteó su deseo de quedarse como copropietario de esas seis (6) suites del Hotel, que representan un 9.06% de la propiedad, lo cual fue aceptado por Inversiones El Paseo, C.A. compartiendo hasta la fecha el régimen de propiedad horizontal. Hoy en día ninguna de esas entidades financieras existe.

CASO II.

Constitución, puesta en marcha y funcionamiento de la Cooperativa De Servicios COSERHOTUR III, R.L.

El paro petrolero o huelga general ocurrido en Venezuela de diciembre 2002 a febrero 2003 constituyó un gravísimo golpe para la empresa INVERSIONES EL PASEO, C.A., por la paralización de actividades laborales y económicas, la imposibilidad de cumplir temporalmente con los compromisos contraídos y muy especialmente con los trabajadores, algunos de los cuales no se acogieron al acuerdo suscrito con

más del 90% de los mismos para sobrellevar la situación apoyando a la empresa y preservando sus sitios de trabajo. Tres de ellos presentaron reclamo laboral ante la Inspectoría del Trabajo, 2 se arreglaron con la empresa y 1 demandó ante el Tribunal Laboral, proceso que duró varios años.

Analizando profundamente que cambios podrían ser convenientes para la empresa dados los problemas surgidos, apelamos a la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, publicada en la Gaceta Oficial No. 37.285, del 18 de Septiembre de 2001, con sólido fundamento en la Constitución de 1999. Luego de estudiarla exhaustivamente y conocer las ventajas y prerrogativas que la Ley establecía para las Cooperativas y sus asociados, acogimos la propuesta de los trabajadores en el sentido de que se constituyera con ellos una Cooperativa, que fuese la operadora del hotel.

Por tanto, durante el año 2004 se cumplió un largo proceso previo a su constitución, que abarcó el estudio del movimiento cooperativista a nivel mundial, la realización del estudio económico y del plan de negocios de la Cooperativa en formación, reuniones con los trabajadores, reserva del nombre ante SUNA-COOP, charlas y cursos de formación para los trabajadores, encuestas, y otras actividades preliminares. El 15 de Noviembre de 2004 se constituyó la Asociación Cooperativa de Servicios COSERHOTUR III, R.L. a los fines indicados, con 58 socios, todos trabajadores del hotel, que renunciaron a su relación laboral de dependencia por esta forma de trabajo asociado para lograr bienestar personal y colectivo, la cual inició formalmente sus actividades como operadora del hotel el 1º de Enero de 2005, luego de suscribir el Contrato de Operaciones con Inversiones El Paseo, C.A., prorrogado en diversas oportunidades, haciéndole los ajustes correspondientes. Según el contrato suscrito COSERHOTUR III, R.L. ejerce de manera independiente, a sus expensas y por su cuenta y riesgo la operación, administración diaria y explotación del Apartotel El Paseo, El contrato se mantiene en vigencia, con resultados exitosos de diversa índole, durante más de 18 años, por cuanto existe entre todos los trabajadores asociados: a) el convencimiento de desarrollar los principios y valores cooperativos, especialmente la solidaridad, honestidad y responsabilidad, b) conciencia de la sustitución de la condición de trabajador o patrono, por la condición de "asociado"; y, c) entendimiento de la simbiosis asociación-empresa de las cooperativas.

No obstante el progreso del movimiento cooperativista a nivel mundial, el cual agrupa más de 800 millones de asociados en los 5 continentes y, el impulso que el mismo tuvo en Venezuela durante la primera década del 2000, con la vigencia de una nueva Ley Especial y el apoyo del gobierno nacional, para el año 2011 habían fenecido o estaban inactivas más de 300.000 Cooperativas en el país, frustrando las expectativas de un número significativo de venezolanos.

Actualmente, el Hotel El Paseo cuenta con un sólido posicionamiento nacional e internacional. En sus instalaciones se han celebrado eventos inolvidables para familias, empresas, instituciones públicas y privadas, la iglesia y la comunidad, creando sólidos vínculos entre el personal del Hotel y sus clientes. Asimismo, el Hotel y su Restaurante "El Girasol", icono de la ciudad y único restaurante giratorio del país, han tenido el honor de recibir prominentes visitantes del mundo artístico, deportivo, político, científico, empresarial y religioso.

La pandemia COVID 19, a partir de Marzo de 2020 y, los Decretos de Estado de Alarma con suspensión o paralización de actividades de los sectores público y privado, con excepción de aquellas consideradas esenciales, entre las cuales no estuvo incluida la actividad hotelera, constituyeron una situación imprevisible con lamentables consecuencias en la economía y en las empresas. Luego de 15 años de resultados económicos y personales positivos, se han presentado pérdidas en los últimos 2 años. No obstante, los valores cooperativos de responsabilidad, ayuda mutua, esfuerzo propio y solidaridad de los asociados han permitido adoptar en cada momento las decisiones respectivas para superar en conjunto las dificultades, efectuar los cambios que la realidad impone y, seguir adelante.

Para muchos a mi edad debería estar retirada. No comparto tal apreciación, pues considero tener energía suficiente para hacer de lo que me resta de vida una aventura inspiradora, con los giros de actividades que sean convenientes. No me jubilaré, pues no existe esa palabra en mi vocabulario. Sería mezquino de mi parte, concentrarme en mi propio yo y hacer caso omiso de las realidades que me circundan. Por tanto, dedicaré mayor tiempo a la hermosa familia con la cual Dios me ha premiado, un excelente marido, cuatro formidables hijos y 12 hermosos nietos; profundizaré las labores de tipo social que he venido realizando y, continuaré dando apoyo legal a las empresas familiares de las cuales formo parte. Como pueden deducir propósitos y metas seguirán siendo indispensables en mi vida, teniendo como norte a Dios.

Para concluir, he seleccionado dos párrafos de la obra de GEORGE BERNARD SHAW, titulada "Man and Superman", leídos hace varios años, los cuales he considerado hermosos y deseo compartir con ustedes en esta especial oportunidad.

"Esta es la verdadera alegría de la vida, ser uno empleado para un propósito reconocido como poderoso por uno mismo; ser una fuerza de la naturaleza en lugar de un egoísta zoquete, cargado de quejumbres y agravios, que se duele porque el mundo no se ha dedicado a hacerlo feliz".

"Cuando muera, quiero estar totalmente gastado, porque cuanto más trabaje más viviré. Me regocijo de la vida por ella misma. Para mí la vida no es una vela fugaz, es una especie de espléndida antorcha tomada por un momento que quiero hacer arder tan brillantemente como me sea posible antes de pasársela a las futuras generaciones"

Normativa para la presentación de trabajos científicos para la Revista IGEZ

Preliminares

- 1- La Revista IGEZ es una publicación de carácter científico al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia - Venezuela, cuyo propósito es difundir ante la comunidad académica y público en general trabajos científicos sobre temáticas vinculadas a la gerencia, los negocios, y al gobierno, elaborados por expertos e investigadores adscritos al Instituto u de otras instituciones a nivel regional, nacional e internacional, bajo previa consideración de su Comité Editorial y evaluación arbitrada por parte de especialistas en el área mediante el método de "pares ciegos". Este órgano divulgativo también brindara espacio para la disertación de experiencias y buenas prácticas en gestión pública y privada, a través de las secciones de editorial, entrevistas y experiencias de emprendimiento e innovación.
- 2- La Revista IGEZ, está dirigida a gobernantes, funcionarios públicos, empresarios, consultores, académicos, investigadores, estudiantes y así como cualquier público interesado en obtener conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios y gobierno u otros temas conexos del área pública o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.
- 3- La Revista IGEZ aceptará para su recepción propuestas dentro de sus áreas temáticas, en los idiomas español e inglés.

Sección de artículos

- 4- Para esta sección los trabajos deben ajustarse a las líneas temáticas de la Revista y a esta normativa. Los manuscritos tendrán una extensión mínima de quince (15) cuartillas y máxima de treinta (30) páginas, escritas en letra Times New Roman número doce (12) a doble espacio y márgenes de 2,5 en todos los lados de la hoja. La numeración debe ser consecutiva y en números arábigos. La redacción será de forma impersonal. Para tales efectos se considerará la siguiente clasificación:

- Artículos Científicos, como aquellos caracterizados por su carácter original e inéditos, derivados de un proceso de investigación y que contribuyan a generar nuevos conocimientos científicos y/o técnicas en las áreas de la gerencia, los negocios y el gobierno.

- Artículos de Revisión o Reflexión, entendido como aquellos que realiza evaluaciones críticas al estado del arte en temas particulares de la gerencia, los negocios y el gobierno, además debe contener una revisión actual y pertinente de literatura respecto a los avances y perspectivas de desarrollo del mismo.

- Artículos Teóricos, cuyo propósito es ampliar y/o perfeccionar diferentes postulados teóricos con la finalidad de presentar una nueva teoría basada en una anterior. Además, conducen a indagar y confirmar la consistencia y validez de la investigación.

- Artículos Metodológicos, su finalidad es presentar una nueva aproximación metodológica o modificaciones a los métodos de investigaciones planteados con anterioridad.

- 5- Los trabajos debe ser precedido por una portada en la cual debe contener el título del artículo, nombre del autor(a) o autores, afiliación institucional, o en su defecto una breve reseña curricular (50 palabras), país de la institución de adscripción, correo(s) electrónico(s), y en caso aplicable la fuente de financiamiento de la investigación o indicar si el trabajo forma parte de una investigación o ha sido utilizado para otros fines, tales como ponencias, avances de proyectos o programas de investigación, entre otros.
- 6- El título debe ser explicativo y vinculado al contenido del trabajo, en la medida de lo posible, se sugiere no excederse de ocho palabras.
- 7- El resumen del trabajo debe redactarse sin sangría y en un solo párrafo. En el mismo debe contener objetivos, metodología, resultados y conclusiones,

su extensión máxima es de doscientas (200) palabras y debe contener cinco (5) palabras clave, las cuales deben ser reflejo del contenido del artículo y estarán presentes en el resumen. Las referidas palabras clave son necesarias para su inclusión como descriptores en los índices nacionales e internacionales. El título del trabajo, el resumen y las palabras clave deben presentarse en idiomas: español e inglés (abstract).

8- El cuerpo del trabajo debe tener el siguiente orden: introducción, desarrollo y conclusiones. El desarrollo debe dividirse en secciones, identificadas por subtítulos. Las notas al pie de página se realizarán cuando sea estrictamente necesario para explicaciones adicionales, enumerados consecutivamente, y escritos a un (1) espacio.

9- Con referencia a las citas bibliográficas incluida en el cuerpo del trabajo, los autores deberán adoptar el estilo APA. Al respecto se presenta las siguientes especificaciones:

- En el caso de una cita indirecta o parafraseada, es decir, utilizando las ideas de un autor, pero en palabras propias de quien(es) suscribe(n) el trabajo, se debe colocar entre paréntesis el apellido del autor y el año de la publicación, por ejemplo: (Caballero, 2014).
- En el caso de una cita directa o textual menor de cuarenta (40) palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita e incluir entre paréntesis apellido del autor, año de la publicación y número de página, por ejemplo:

El tema ha sido abordado desde diversas ópticas y existe un consenso general en afirmar que: "el principal reto de la innovación actualmente está relacionado al tema económico" (Lombardi, 2015, p. 3). Por lo tanto se hace necesario un replanteamiento al esquema de generación de valor económico.

- En el caso de una cita directa o textual mayor de cuarenta (40) palabras se escriben aparte del texto, en bloque, sin comillas, sin cursiva y a un solo espacio. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos bibliográficos de la obra, por ejemplo:

En tal sentido se declara:

Los modelos de excelencia no son prescriptivos. No obligan a la institución a desarrollar una herramienta en particular o algún proceso en específico.

Relacionan, entonces, los resultados obtenidos con las finalidades de la organización y son aplicables a cualquier tipo de entidad. (Ventura, 2014, p. 226)

- Las citas de citas solo deben ser utilizadas cuando sea estrictamente necesarias, colocando apellido del autor comentado, luego la expresión citado por, el apellido del autor de la obra, año y página, por ejemplo: (Siemens, citado por: Hernández, 2017, p. 36).

- Modalidades de citas:

En el caso dos autores sus apellidos van separados por "y", si se publica en inglés por "&", por ejemplo: (Mollejas y Levy, 2010); en el caso del inglés (Liu & Yang, 2015).

En el caso de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.), por ejemplo: en la primera mención (Nicodemo, García, Barrantes y Mercado, 2013), posteriormente (Nicodemo et al., 2013).

En el caso de seis autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación, por ejemplo: (Álvarez et al., 2016).

En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. Sucesivamente, se cita solamente con la sigla, por ejemplo: Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)... , el crecimiento económico (BID, 2010).

En caso de un anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra "Anónimo" y se considera todas las reglas anteriores, por ejemplo (anónimo, 2018).

Para efecto visual observar la Tabla 1.

10- Las tablas o figuras deben ser numeradas, e identificadas de forma breve, clara y explicativa en la parte superior, y con una nota enunciativa e indicando la fuente en la parte inferior.

11- Las referencias bibliográficas están conformadas por los textos citados contextual o textualmente en el trabajo, deben aparecer al final del mismo con los respectivos datos de los autores, ordenado de forma alfabética tomando en cuenta el primer apellido del autor, con sangría francesa, en un interlineado de un (1) espacio, y dos (2) espacios entre cada una.

- En el caso de libro se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Zambrano, A. (2013). Dirección estratégica y el arte de gobernar. Caracas, Venezuela. UCAB Editorial.
- En caso de dos o más autores:

Lachotzki, F., y Noteboom, R. (2007). Más allá del control. Madrid, España. Ediciones DEUSTO.
- En el caso de capítulo de libro colectivo se procede de la siguiente manera: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del capítulo (punto); En; nombre y apellido del editor (coma) título del libro en cursiva, seguidamente entre paréntesis los números de las páginas en que se encuentra el capítulo (punto); ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Lucien, O. (2017). Un libro útil. En Gustavo Hernández, Hablemos... Pedagogías digitales, redes sociales y cibermedios en la escuela (pp. 13-14). Caracas, Venezuela. Abediciones.
- En caso de libro publicado en línea se procede de la siguiente forma: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del libro en cursiva (punto); Recuperado en, seguidamente del link (punto). Por ejemplo:

Gallego, J. (2014). Introducción a los Negocios Internacionales. Recuperado en <https://www.esumer.edu.co/images/centroeditorial/Libros/fei/libros/Introduccionalosnegociosinternacionales.pdf>.
- En caso de artículos publicado en web: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:

Mayorga, F. (2014). ¿Cómo mejorar la efectividad ministerial? Revista del CLAD Reforma y Democracia 30 (59), 55-82.
- En el caso de artículos publicado en revista arbitrada, se procede de la siguiente manera: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); título del artículo (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la revista y volumen en cursiva; número en paréntesis (coma); páginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:

Minaverri, C., y Cáceres, V. (2016). Fortalezas y debilidades de los instrumentos de gestión ambiental en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Cuestiones Políticas 32 (56), 132-149. Recuperado de <http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/cuestiones/article/view/21737/21523>
- En caso de periódico se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en cursiva; páginas en la cual se encuentra el artículo (punto). Por ejemplo:

González, J. (2018). Publican en Gaceta Oficial normas que rigen el proceso de reconversión monetaria. Panorama. p.16.
- En caso de periódico en página web, se procede de la siguiente forma: apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del artículo (punto); nombre del periódico en cursiva (punto); Recuperado de (colocar url) (punto). Por ejemplo:

Tagliavini, A. (2018). El principal problema global es la falta de ética y moral. *El universal*. Recuperado en <http://www.eluniversal.com/opinion/17804/el-principal-problema-global-es-la-falta-de-etica-y-moral#>.
- En caso de informes corporativo se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto) ciudad (coma); país (punto); editorial (punto). Por ejemplo:

Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. (2017). *Boletín estadístico del Zulia 2017*. Maracaibo, Venezuela. IGEZ.
- En caso de informes corporativo publicado en web se procede de la siguiente manera: Nombre de la organización (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título del informe en cursiva (punto); Recuperado de (colocar url); (punto). Por ejemplo:

Banco Interamericano de Desarrollo. (2014). *Panorama de la efectividad en el desarrollo 2013*. Recuperado en: <file:///C:/Users/Grupos/Downloads/>

Panorama%20de%20la%20efectividad%20en%20el%20desarrollo%20DEO%202013.pdf

- En caso de tesis se procede de la siguiente forma: el apellido del autor (coma); inicial del nombre (punto); año de publicación entre paréntesis (punto); título de la tesis en cursiva; tipo de tesis entre paréntesis (punto); nombre de la institución (coma); ciudad (coma), país (punto). Por ejemplo:

Pardo, M. (2013). *Efectos del nuevo poder comunal sobre la gestión del Poder Público Municipal* (Tesis de maestría). Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

- Las referencias de los textos normativos serán de la siguiente manera: órgano emisor (punto), año de publicación entre paréntesis (punto), título de la norma (punto); Nombre y número del órgano divulgativo (punto); fecha.; ciudad (coma); y país (punto). Por ejemplo:

Asamblea Nacional (2009). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la Enmienda N° 1 de fecha 15 de febrero de 2009. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinario número 5.908. Fecha 19 de febrero de 2009. Caracas, Venezuela.

Sección de Editorial

- 12- Para la sección editorial se incorporará unas breves reflexiones derivadas del análisis sobre un tema o realidad presente en el área de la gerencia, los negocios y el gobierno, a nivel nacional o internacional. Su extensión máxima será de dos (2) páginas

Sección de Entrevistas

- 13- En la sección de entrevista, se presentará la disertación con expertos en las áreas de la gerencia, de los negocios, y el gobierno, en donde expondrán sus concepciones, vivencias y estrategias vinculadas a su trayectoria académica y profesional en las áreas mencionadas. Se sugiere colocar al entrevistador otorgar información sobre la trayectoria del entrevistado y la entrevista tenga una extensión máxima de siete (7) páginas.

Sección de Experiencias sobre emprendimiento e innovación

- 14- Para sección Experiencias sobre emprendimiento e innovación se considerará aquellos informes obtenido de la investigación sobre experiencias

realizadas por un sujeto, un grupo de individuos, o comunidades organizadas en el ámbito del emprendimiento e innovación. En estos informes se debe ilustrar, de manera clara, la situación inicial abordada, posteriormente, las acciones realizada para cambiar esa realidad y, finalmente se deberá ilustrar la posible solución al problema que se observó. La narración de estas experiencias tendrá como objetivo generar el interés de otros investigadores a que aborden el tema y realicen nuevas investigaciones en esas áreas. Se sugiere una extensión máxima de veinte (20) páginas. Con referencia a su estructura se sugiere lo siguiente:

Envío de las propuestas

- 15- Las propuestas de editorial, artículos, entrevistas, y experiencias sobre emprendimiento e innovación deben ser remitidas al correo electrónico: revistaigez@gmail.com o revistaigez@igez.edu.ve

- 16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultanea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.

- 16- Los autores deberán remitir una comunicación al Editor y/o al Comité Editorial de la Revista IGEZ, en la cual manifiesten someter a consideración, y evaluación de este cuerpo su propuesta de editorial, artículo, entrevista, o experiencia. En la misma comunicación se debe manifestar el carácter inédito u original de su propuesta, es decir, el no haber sido publicado o presentado de forma simultanea ante otra revista; y su autorización bajo previo cumplimiento de los proceso de evaluación y edición la publicación de su trabajo en la Revista IGEZ.

- 17- Las propuestas de artículos científicos bajo previa consideración del Comité Editorial serán sometidas a la evaluación de un comité de árbitros conformado por tres especialistas designados por el mismo. En el caso de las propuestas presentadas para las secciones de editorial, entrevista y experiencias de emprendimiento e innovación, solo se someterá a la revisión del Comité Editorial.

Modalidad de citas	Primera citación	Sucesivas citaciones	Primera citación entre paréntesis	Sucesivas citaciones entre paréntesis
Un solo autor	Caballero (2014)	Caballero(2014)	(Caballero 2014)	(Caballero 2014)
Dos autores	Mollejas y Levy (2010)	(Mollejas y Levy 2010)	(Mollejas y Levy 2010)	(Mollejas y Levy 2010)
Tres a cinco autores	Nicodemo, García, Barrantes y Mercado (2013)	Nicodemo,García Barrantes y Mercado (2013)	(Nicodemo,García Barrantes y Mercado 2013)	(Nicodemo, et 2016)
Seis a más autores	Álvarez et al, (2016)	Álvarez et al, (2016)	Álvarez et al, (2016)	Álvarez et al, (2016)
Autor corporativo	Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2010)	(BID, 2010)	(Banco Interamericano de Desarrollo BID, 2010)	(BID, 2010)
Anónimo	Anónimo (2018)	Anónimo(2018)	(Anónimo2018)	Anónimo(2018)

Lineamientos para el arbitraje de trabajos científicos en la Revista IGEZ

La Revista IGEZ, es el medio divulgativo de carácter científico adscrito al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), cuyo objetivo central es generar un espacio editorial para la divulgación de conocimientos científicos y estratégicos en temáticas sobre gerencia, negocios, gobierno, consultoría, emprendimiento e innovación u otros temas conexos al sector público o del entorno privado con incidencia en las instituciones públicas y privadas.

En tal sentido, los trabajos presentados bajo la modalidad de artículos científicos, serán sometidos a la evaluación de un Comité de Árbitros, conformado por tres especialistas, designados por el Comité Editorial, bajo la modalidad del método pares ciegos, con revisión de la temática y perfiles de los expertos. La evaluación deberán considerar los siguientes criterios:

- 1- Identificación del trabajo: se verifica la relación del título con el contenido del trabajo y la apropiada utilización de la sintaxis, gramática y la ortografía.
- 2- Originalidad: se toma en consideración si el trabajo representa un aporte para el estudio del problema, bien sea, desde el aspecto teórico, metodológico y la relevancia del tema.
- 3- Definición del problema de investigación: se determina si el mismo, está claramente identificado, como a su vez la justificación e importancia del tema presentado.
- 4- Objetivos planteados: se examina su consistencia con el título y la temática desarrollada, como a su vez su alcance en el trabajo.
- 5- Fundamentos teóricos: se evalúa las reflexiones sobre la literatura académica contemplada en la investigación, es decir el marco conceptual, las aproximaciones al problema de estudio, su ámbito de aplicación, y la operacionalización del mismo.
- 6- Abordaje metodológico: se toma en consideración si la metodología escogida es justificada, y descrita

de forma adecuada a los objetivos planteados en el trabajo.

- 7- Resultado: en esta parte se identifica la coherencia de los resultados obtenidos con la metodología utilizada, es decir, la solidez de la información recopilada y su relación con la realidad estudiada.
- 8- Estructuración interna: se examina si el trabajo se encuentra estructurado y organizado de manera que facilite su lectura y comprensión.
- 9- Exposición y redacción: se tomará en consideración la exposición y redacción de los argumentos presentado en el trabajo.
- 10- Pertinencia y dominio de la bibliografía: se tomará en consideración su pertinencia, actualidad y coherencia con el tema desarrollado.
- 11- Interés y actualidad del tema: en esta parte se determina si el tema genera interés y contribuye a la comprensión de la realidad estudiada.
- 12- Conclusiones: se determina si entra en correspondencia con los objetivos establecido en la investigación

La evaluación de estos criterios, se realizara en base a la escala de valoración: excelente, bueno, aceptable, deficiente. De igual manera, los árbitros deberán hacer las observaciones y sugerencias que consideren pertinentes a los trabajos sometidos a su revisión con la finalidad de perfeccionarlos, en los casos que fuese necesario, finalizando con la emisión de uno de los siguientes veredictos:

- El trabajo es publicable.
- El trabajo es publicable, previa someras correcciones.
- El trabajo es publicable, previa sustanciales revisiones y correcciones.

- El trabajo no reúne las condiciones para ser publicado.

Una vez recibidas las evaluaciones del Comité de Árbitros, previa revisión por el Editor serán remitida al autor o autores para su consideración y corrección en el caso que sea necesario. El Comité Editorial determinará

el plazo el cual los autores deberán enviar la versión revisada y corregida.

El Comité Editorial garantizará el carácter de confidencialidad del proceso de arbitraje, por lo que no estará obligado a explicar a los autores las razones del rechazo de sus propuestas de artículos.

INSTITUTO DE GERENCIA Y ESTRATEGIA DEL ZULIA
Igez
www.igez.edu.ve